

Hämeen voudintilien katalogi (1539–1634)

Seppo Eskola

Julkaistu Zenodossa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20704851>

2026

Copyright CC by 4.0

Esipuhe

Tämä katalogi on laadittu osana professori Anu Lahtisen johtamaa hanketta ”Hämeen voudintilien katalogisointi ja tekoälyavusteinen analysointi”. Vuoden 2026 tammi-kesäkuussa toimineen hankkeen tavoitteina oli luetteloida Hämeen voudintilit manuaalisesti, tunnistaa niiden tekstisisällöt tekoälyn avulla sekä tehdä metodologisia kokeiluja aineiston tekoälypohjaiseen analysointiin. Hanke on osa Lahtisen laajempaa Ajanluku-nimellä kulkevaa tutkimusaloitetta, ja sen työryhmään kuuluivat Seppo Eskola (Helsingin yliopisto), Lauri Leinonen (Kansallisarkisto) ja Joonas Niemi (Jyväskylän yliopisto). Hanketta rahoitti Jalmari Finnen säätiö, jota työryhmä lämpimästi kiittää tuesta.

Johdanto

Voudintilit ovat historiallinen tiliaineisto, joka syntyi Ruotsissa noin sadan vuoden aikana 1530-luvun lopulta eteenpäin. Tilien synnyn taustalla olivat laajat hallinnolliset uudistukset, joita tehtiin Kustaa Vaasan (1523–1560) kauden puolivälistä alkaen. Näihin kuuluivat keskus- ja paikallishallinnon rakenteiden laajentaminen, verotuksen tehostaminen ja uusien kirjanpitoikäytäntöjen käyttöön ottaminen. Uudistusten myötä verotukseen liittyvää kirjanpitoa ryhdyttiin tuottamaan ennennäkemättömässä mittakaavassa, ja vähitellen Tukholmaan, jonne tilit vuosittain toimitettiin, muodostui laaja kymmenien tuhansien tilikirjojen kokoelma. Voudintilien katsotaan päättyvän 1620- ja 1630-lukujen hallinnollisten uudistusten myötä, minkä jälkeen vastaavat tiliaineistot tunnetaan läänintileinä.¹

Nykyisin voudintilejä (ruots. *fogderäkenskaper*) säilytetään Suomen ja Ruotsin kansallisarkistoissa. Suomen kokoelma jakautuu yhdeksään osaan: kahdeksaan maakunnalliseen sarjaan sekä yleisten tilien sarjaan. Ensin mainittujen sisällä aineisto on järjestetty ensin kronologisesti vuosittain ja sitten voutikunnittain. Aineiston koko on merkittävä, ja kokoelmaan kuuluu lähes puoli miljoonaa foliota, jotka on järjestetty 7 291 arkistoyksikköön. Kaikki Suomen voudintilit on nykyisin digitoitu alkuperäisasiakirjoista, ja ne ovat käytettävissä verkossa Kansallisarkiston Astia-palvelussa.

Laajuutensa vuoksi aineiston käyttö edellyttää toimivia katalogeja. Ainoa tutkijakäyttöön tarkoitettu koko Suomen aineiston kattava katalogi on kuitenkin peräisin 1800-luvun puolivälistä. Sen laati Edvard Grönblad, joka vastasi Suomen kokoelman järjestämisestä

¹ Tilien historiasta ks. esim. Seppo Eskola, *Archives, Accounting, and Accountability: Cameral Bookkeeping in Mid-Sixteenth-Century Sweden and the Duchy of Johan (1556–1563)*. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020, 21–37; Jan Brunius, “Landskapshandlingarna i Kammararkivet: Från Kammarens Register till Databas”. *Arkiv, samhälle och forskning*, 2000:1 ja Martti Kerkkonen, *Suomen arkistolaitos Haminan rauhasta maan itsenäistymiseen*. Valtionarkisto 1988, 37–.

sen jälkeen, kun aineisto oli siirretty Ruotsista Suomeen. Katalogi on palvellut useita tutkijasukupolvia, mutta käsin kirjoitettuna ja yleisluontoisena se ei enää vastaa nykytutkimuksen tarpeisiin. Viime vuosina on julkaistu uudet katalogit niin sanotun Juhanan herttuakunnan tileistä (kattaen Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan ja Satakunnan tilit vuosilta 1556–1562 sekä Raaseporin läänin tilit vuosilta 1557–1562) sekä Uudenmaan tileistä.² Yhdessä nyt julkaistavan Hämeen tilien katalogin kanssa nämä katalogit kattavat noin kolmanneksen Suomen voudintileistä.

Tämä katalogi laadittiin verraten lyhyessä ajassa tammi-kesäkuussa 2026. Rajallisen työskentelyajan myötä päädyttiin tavoittelemaan katalogia, joka antaisi Hämeen tilisarjan rakenteesta yleiskuvan ja soveltuisi aineiston tilastointiin, mutta tekisi kompromisseja luetteloinnin yksityiskohtaisuudessa. Mallia otettiin muista viime vuosina julkaistuista voudintilien osakatalogeista, mutta kaikilta osin ei päädytty samoihin ratkaisuihin. Osin tämä perustui työekonomiaan – koskien erityisesti yksityiskohtaisuutta – osin taas pyrittiin parantamaan aiempien katalogien ratkaisuja. Keskeisenä erona aiempaan aineistotyyppiin on tässä katalogissa nimetty englannin sijaan ruotsiksi, jotta suhde alkuperäislähteisiin olisi selkeämpi. Lisäksi katalogissa ei erotella aineiston hallinnollista provenienssia, jonka arviointi katsottiin liian aikaa vieväksi.³

Lisäerona aiempaan tämän katalogin tietosisältö julkaistaan myös datasettinä. Datamuotoisen julkaisemisen tavoitteena on erityisesti helpottaa aineiston määrällistä analysointia. Samalla datajulkaisu ei myöskään aseta rajoitteita tarjotun metatiedon määrälle, ja siihen sisältyykin myös sellaista informaatiota, joka on jouduttu jättämään pois tästä pdf-muotoisesta katalogista. Tärkeimpinä eroina datasetti sisältää esimerkiksi Kansallisarkiston Astia-palvelun metatietoja Hämeen tileistä sekä hieman katalogia tarkempaa aineiston hierarkian kuvailua.⁴ Myös data on julkaistu Zenodossa.⁵

Hämeen tilisarja koostuu 889 arkistoyksiköstä tai noin 54 000 foliosta, ja katalogisointi toteutettiin tunnistamalla ja erittelemällä näiden yksiköiden sisältö. Kaiken kaikkiaan katalogi jaottelee aineiston yli 2 700 erilliseen aineistoyksikköön. Tyypillisesti yksi arkistoyksikkö sisältää useita eri aineistotyyppisiä, kuten maakirjoja, kuitteja tai varsinaisia tilejä, jotka katalogissa erotellaan toisistaan yksikön folionumeroiden perusteella. Toisinaan esimerkiksi yksi päätili saattaa kuitenkin kattaa kaksikin erillistä

² Eskola 2020, Appendix C, 197–240. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6872-6>. Seppo Eskola, *Catalogue of the Bailiffs' Records of Nyland (1540–1634)*. Zenodo 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671502>.

³ Työoletuksena on ollut, että varsinaiset tilit ovat pääsääntöisesti keskushallinnossa laadittuja ja muu aineisto suurelta osin paikallishallinnon tuottamaa. Voudintilien provenienssia on tutkittu erityisesti koskien Juhanan herttuakuntaa, ks. (Eskola 2020), mutta systemaattista tutkimusta koko sadan vuoden ajanjaksolta ei ole, ja onkin epävarmaa, voidaanko Juhanan herttuakuntaa koskevia tuloksia yleistää koko aineistoon.

⁴ Aineiston kolmiportaisesta luokittelusta pääryhmään, alaryhmään ja tilityyppiin katalogissa ovat mukana ensimmäinen ja viimeinen ryhmä. Alaryhmät taas ovat mukana vain datasetissä. Ks. tarkemmin alla.

⁵ Seppo Eskola, Hämeen voudintilit: katalogi- ja tutkimusdataa [Dataset]. Zenodo 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20825477>.

arkistoyksikköä. Tavoitteena on ollut tunnistaa nimenomaan aineistotyyppisiä, ei yksittäisiä rekistereitä, joten esimerkiksi useita eri pitäjien kymmenysluetteloita sisältävä arkistoyksikkö on merkitty yhdeksi kymmenysluetteloiden kokonaisuudeksi. Tästä johtuen aineiston määrällinen analysointi tulee perustaa folioiden määrään, ei yksittäisten aineistotyyppien mainintoihin. Koska työskentelyaika ei antanut mahdollisuutta aineiston kovin syvälliseen tarkasteluun, noin kolme prosenttia aineistosta on merkitty määrittelemättömäksi.

Hämeen tilisarja on voudintilien maakunnallisista sarjoista kolmanneksi suurin ja kattaa laskentatavasta riippuen noin 11–12 % koko aineistosta. Tarkalleen eri sarjojen väliset suhteet ovat seuraavat:

Voudintilit Kansallisarkistossa

Sarja	Arkistoyksiköitä	Osuus	Folioita	Osuus
Varsinais-Suomi	1 482	20 %	95 940	19 %
Karjala	1 166	16 %	85 810	17 %
Häme	889	12 %	53 875	11 %
Uusimaa	780	11 %	58 294	12 %
Yleiset tilit	750	10 %	59 495	12 %
Savo	696	10 %	43 934	9 %
Satakunta	694	10 %	43 815	9 %
Pohjanmaa	502	7 %	36 778	7 %
Ahvenanmaa	332	5 %	19 598	4 %
Yhteensä	7 291	100 %	497 539	100 %

Kronologisesti aineisto ei jakaudu tasaisesti, vaan sisältää huomattavaa vaihtelua niin yksittäisten vuosien välillä kuin pidemmälläkin tarkastelujaksolla. Tiiviisti sanottuna aineiston määrä kasvaa ensin nopeasti 1540- ja 1550-luvuilla ja on suurimmillaan 1550- ja 1560-lukujen taitteessa. Tämän jälkeen erityisesti arkistoyksiköiden määrä alkaa vähentyä; folioissakin trendi on vähenevä, mutta muutos selvästi pienempi. Erot yksittäisten vuosien välillä ovat ajoittain suuria.

Hämeen voudintilit: arkistoyksiköitä ja folioita vuosittain (yhteensä 889 / 53 875)

Aineisto jaoteltiin katalogia laadittaessa neljään pääryhmään, joista osa jakautuu edelleen alaryhmiin (mukana vain datasetissä) ja lopulta varsinaisiin aineistotyyppeihin. Suurimman pääryhmän muodostavat tilit (37 % folioista), toiseksi suurimman luettelot, rekisterit ja kuvaukset (28 %), kolmanneksi suurimman maakirjat (18 %) ja pienimmän kirjeet ja kuitit (14 %). Rajanveto pääryhmienkään välillä ei ollut aina yksiselitteistä ja luvut ovat suuntaa-antavia.

Hämeen voutintilit: jakautuminen aineistoryhmittäin (53 785 foliota)

Tilit	Räkenskaper	19 696	37 %
Luettelot, rekisterit ja kuvaukset	Längder, register och beskrivningar	15 239	28 %
<i>Muut luettelot ja rekisterit</i>	<i>Övriga längder och register</i>	8 678	16 %
<i>Kirkolliset luettelot ja rekisterit</i>	<i>Kyrkliga längder och register</i>	2 962	5 %
<i>Sakkoluettelot</i>	<i>Saköreslängder</i>	2 003	4 %
<i>Verokuvaukset</i>	<i>Räntebeskrivningar</i>	1 098	2 %
<i>Inventaariot</i>	<i>Invertarier</i>	498	1 %
Maakirjat	Jordeböcker	9 660	18 %
Kirjeet ja kuitit	Brev och kvittenser	7 518	14 %
Määrittelemättömät	Oklassificerade	1 762	3 %
	Yhteensä	53 875	100 %

Ajallisen ja aineistotyyppillisen luokittelun lisäksi aineistoa voidaan eritellä myös hallintoalueittain, käytännössä voutikunnittain. Suurimman osan ajasta 1540-luvulta 1630-luvulle Hämeen maakunta oli jaettu neljään voutikuntaan, joista yksi kattoi Hämeen linnan (ja aluksi koko läänin), toinen Hattulan kihlakunnan, kolmas Sääksmäen kihlakunnan ja neljäs Hauhon ja Hollolan kihlakunnat. Lyhyempiä aikoja Hollola muodosti oman voutikuntansa; samoin oman voutikuntansa muodostivat hetkellisesti Padasjoen, Jämsän ja Sysmän pitäjät yhteisesti sekä Mustialan kartanolääni Sääksmäen kihlakunnassa. Käytännössä rajat vaihtelivat ja voutikunnat sulautuivat ajoittain toisiinsa.⁶ Voutikuntiin suoraan liittyvien tilien ohella tilisarja sisältää myös joitain tiliyksiköitä, jotka liittyvät esimerkiksi rovastikuntiin tai koko Hämeen lääniin.

⁶ Voutikunnista ks. esim. J.A. Almquist, *Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630: med särskild hänsyn till den kamerala indelningen*. Del I–IV. Stockholm 1917–1923, osa III, 121–127. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022033026181>.

Voutikuntien määrittely perustuu Johan Axel Almquistin teoksessa *Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630: med särskild hänsyn till den kamerala indelningen* esiteltyyn järjestelmään.⁷ Aineisto jakautuu voutikuntien mukaan seuraavasti:

Hämeen voudintilit voutikunnittain per vuosikymmen (yhteensä 52 255 foliota)⁸

Seuraavaan osioon on kerätty keskeisiä tilastoja Hämeen voudintilisarjasta.

⁷ Almquist 1917–1923.

⁸ Foliomäärä ei kata koko aineistoa, koska kaikki aineistoyksiköt eivät kytkeydy yksittäiseen voutikuntaan.

Tilastoja

Seuraavat tilastot perustuvat edellä mainittuun katalogin kanssa yhtenevään datasettiin Hämeen voudintileistä (ks. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20825477>).

Koko Hämeen tilisarja

Arkistoyksiköitä per vuosikymmen (yhteensä 889)

Folioita per vuosikymmen (yhteensä 53 875)

Arkistoyksiköitä ja folioita vuosittain (yhteensä 889 / 53 875)

Voutikunnittain per vuosikymmen (yhteensä 52 255 foliota)⁹

Aineistoryhmittäin per vuosikymmen (53 875 foliota)

⁹ Foliomäärä ei kata koko aineistoa, koska kaikki aineistoyksiköt eivät kytkeydy yksittäiseen voutikuntaan.

Pääryhmä pääryhmältä

Tilit (19 696 foliota)

Luettelot, rekisterit ja kuvaukset (15 239 foliota)

Maakirjat (9 660 foliota)

Kirjeet ja kuitit (7 518 foliota)

Määrittelemättömät (1 762 foliota)

Foliointi

Annetut foliovälit seuraavat tileihin itseensä merkittyä foliointia, joka saattaa joskus jättää (lähinnä tyhjiä) folioita välistä. Joissain tapauksissa tileissä on sivunumerointi, jolloin numerot annetaan suluissa.

Kodikologia

Sarakkeessa käytetään kolme lyhennettä:

s = sinetti

A = agenda-formaatti (folio taitettu uudelleen pitkää sivua vasten)

Qto = quarto-formaatti (folio taitettu uudelleen lyhyttä sivua vasten)

Tilityypit

Aineistotyyppinä edeltävät pääryhmien lyhenteet, jotka ovat:

RÄK = Räkenskaper

LRB = Längder, register och beskrivningar

JOR = Jordeböcker

BRK = Brev och kvittenser

OKL = Oklassificerade

Katalogi

Hämeen voudintilit KA 3668 – 4528a

Tavastland				
1539				
331				180 fol.
3668 1-121	JOR	Jordebok		148
3669 1-32	OKL	Oklassificerade		32
1540				
331	Isak Nilsson Banér			121 fol.
3670 1-121	RÄK	Räkenskap		121
1541				
331	Isak Nilsson Banér			472 fol.
3671 1-163	RÄK	Räkenskap		163
3672 1-87	OKL	Oklassificerade		87
3673 1-84	OKL	Oklassificerade		84
3674 1-138	OKL	Oklassificerade		138
1542				
331	Isak Nilsson Banér			223 fol.
3675 1-108	RÄK	Räkenskap		108
3676 1-112	OKL	Oklassificerade		112
113-115	BRK	Brev och kvittenser		3

1543

331	Isak Nilsson Banér			434 fol.
3677 1-47	LRB	Räntebeskrivning	47	
48-60	LRB	Räntebeskrivning	13	
61-64	LRB	Räntebeskrivning	4	
65-129	RÄK	Räkenskap	65	
130	BRK	Brev och kvittenser	1	
3678 1	BRK	Brev och kvittenser	1	
2-51	LRB	Räntebeskrivning	50	
52-79	LRB	Räntebeskrivning	28	
80-109	RÄK	Räkenskap	30	
3679 1-93	JOR	Jordebok	Kroktalsbok 93	
3680 1-31	RÄK	Räkenskap	31	
3681 1-71	RÄK	Koncepträkenskap	71	

1544

331	Isak Nilsson Banér			372 fol.
3682 1-79	LRB	Räntebeskrivning	79	
80-150	RÄK	Räkenskap	71	
3683 1-116	RÄK	Koncepträkenskap	116	
117-132	OKL	Oklassificerade	16	
3684 1-90	JOR	Jordebok	Kroktals- och mantalsbok 90	

1545

331	Isak Nilsson Banér			222 fol.
3685 1-24	RÄK	Räkenskap	24	
3686 1-34	RÄK	Räkenskap	34	
35-38	RÄK	Gårdsräkenskap	4	
39-41	BRK	Brev och kvittenser	3	
3687 1-43	RÄK	Räkenskap	43	
3688 1-113	RÄK	Koncepträkenskap	113	
114	BRK	Brev och kvittenser	1	

1546

331	Isak Nilsson Banér			340 fol.
3689 1-83	JOR	Jordebok	80	
3689a 1-5	JOR	Jordebok	5	
3690 1-28	RÄK	Räkenskap	28	
3691 1-141	RÄK	Räkenskap	141	
142-143	BRK	Brev och kvittenser	2	
3692 1-84	JOR	Jordebok	Kroktalsbok 84	

1547				
331	Isak Nilsson Banér			248 fol.
3693 1-30	RÄK	Räkenskap	1/3: opbörd	30
3694 1-34	RÄK	Räkenskap	2/3: utgift och leverering	34
3695 1-7	RÄK	Räkenskap	3/3: förtärning etc.	7
3696 1-104	RÄK	Koncepträkenskap		104
105-107	BRK	Brev och kvittenser		3
3697 1-71	LRB	Saköreslängd		70
	Her Olof			10 fol.
3698 1-2	RÄK	Prästräntaräkenskap	Her Olof, 1547	2
3-6	RÄK	Prästräntaräkenskap	Her Olof, 1548	4
7-10	RÄK	Prästräntaräkenskap	Her Olof, 1549	4
1548				
331	Isak Nilsson Banér			106 fol.
3699 1-29	RÄK	Koncepträkenskap		29
30-31	BRK	Brev och kvittenser		2
3700 1-66	RÄK	Räkenskap		66
67-75	LRB	Inventarium	s	9
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola			72 fol.
3701 1-19	RÄK	Huvudräkenskap		19
3702 1-24	JOR	Jordebok		24
25-40	LRB	Räntebeskrivning		16
41-49, 53	OKL	Oklassificerade		10
50-52	BRK	Brev och kvittenser		3
333	Jakob Pedersson Svärd			147 fol.
3703 1-25	RÄK	Huvudräkenskap		25
26-33	RÄK	Koncepträkenskap		8
3704 1-10	RÄK	Huvudräkenskap		10
11-55	RÄK	Koncepträkenskap		45
56-57	BRK	Brev och kvittenser		2
58-60	RÄK	Koncepträkenskap		3
61-84	LRB	Saköreslängd		24
3705 1-30	JOR	Jordebok		30
335	Mats Larsson Poitz till Tervik			100 fol.
3706 1-50	RÄK	Huvudräkenskap		50
3707 1-50	JOR	Jordebok		50
Säxmäki proesteri	Her Påvel			8 fol.
3708 1-8	RÄK	Prästräntaräkenskap		8
Tammela/Somero socke	Her Tomas			3 fol.
3708a 1-3	RÄK	Prästräntaräkenskap		3

1549					
331	Isak Nilsson Banér				201 fol.
3709	1-46	RÄK	Räkenskap	Tavastehus slott	46
	1-5	LRB	Gärdsregister		5
3710	1-28	RÄK	Koncepträkenskap	1-13: utgift; 14 kvittenser; 15-28: opbörd	28
3711	1-11	RÄK	Räkenskap	Tavastehus ladugårdar	11
3712	1-74	LRB	Veckokostregister		74
3713	1-4	RÄK	Fatabursräkenskap	1549	4
	5-8	RÄK	Fatabursräkenskap	1550	4
	9-14	RÄK	Fatabursräkenskap	1551	6
	15-18	RÄK	Fatabursräkenskap	1552	4
	19-30	RÄK	Fatabursräkenskap	1553	12
3714	1-7	LRB	Inventarium		7
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola				93 fol.
3715	1-4	LRB	Kyrklig räntelängd	A Nääbskattsmör	4
	5-22	RÄK	Huvudräkenskap		18
	23-25	BRK	Brev och kvittenser		3
3716	1-19	LRB	Räntebeskrivning		19
	20-48	JOR	Jordebok		29
	49-68	LRB	Saköreslängd		20
333	Jakob Pedersson Svärd				96 fol.
3717	1-21	RÄK	Huvudräkenskap		21
3718	1-28	RÄK	Koncepträkenskap		28
3719	1-47	RÄK	Koncepträkenskap		47
335	Mats Larsson Poitz till Tervik				151 fol.
3720	1-46	RÄK	Huvudräkenskap		46
	47-49	BRK	Brev och kvittenser		3
3721	1-68	JOR	Jordebok		68
3722	1-33	LRB	Saköreslängd		33
	34	BRK	Brev och kvittenser	s	1
1550					
331	Isak Nilsson Banér				45 fol.
3723	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	38-45: ladugårdsregister	45
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola				61 fol.
3724	1-28	RÄK	Huvudräkenskap		28
3725	1-14	LRB	Räntebeskrivning		14
	25-27	RÄK	Räkenskap		13
	28-33	BRK	Brev och kvittenser		6
333	Jakob Pedersson Svärd				131 fol.
3726	1-24	RÄK	Huvudräkenskap		24
3727	1-50	JOR	Jordebok	Inkl. undervisningen om räntor	50
	51-62r	RÄK	Koncepträkenskap		12
	62v-64	BRK	Brev och kvittenser		2
	65-82	LRB	Saköreslängd		18
3727a	1-26	LRB	Saköreslängd		25
335	Pelle Persson				108 fol.
3728	1-31; 35-42	RÄK	Huvudräkenskap	Undervisning om räntor etc.	39
	32-34	BRK	Brev och kvittenser		3
3729	1-66	JOR	Jordebok		66
Hollola proesteri	Her Olof				4 fol.
3729a	1-3	RÄK	Prästräntaräkenskap		3
	4	BRK	Brev och kvittenser		1

1551				
331	Isak Nilsson Banér			40 fol.
3730 1-32	RÄK	Huvudräkenskap		32
3731 1-8	RÄK	Ladugårdsräkenskap		8
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola			72 fol.
3732 1-27	RÄK	Räkenskap		27
28-29	BRK	Brev och kvittenser		2
30-51	JOR	Jordebok	Krottalsbok	22
52-69	LRB	Saköreslängd		18
70-72	LRB	Kyrklig räntelängd	Näbbskattsregister	3
333	Hans Olofsson			114 fol.
3733 1-20	RÄK	Huvudräkenskap		20
3734 1-57r	JOR	Jordebok	Inkl. undervisningen om räntor	57
57v-70	RÄK	Koncepträkenskap		13
71-73	BRK	Brev och kvittenser		3
74-94	LRB	Saköreslängd		21
Säxmäki proesteri	Her Påvel			10 fol.
3735 1-10	RÄK	Prästräntaräkenskap		10
335	Pelle Persson			136 fol.
3736 1-26; 32	RÄK	Huvudräkenskap		27
27-31	LRB	Oklassificerad register		5
3737 1-30	LRB	Räntebeskrivning		30
31-34	BRK	Brev och kvittenser		4
35-36	OKL	Oklassificerade		2
37-38	OKL	Oklassificerade		2
3738 1-66	JOR	Jordebok		66
Hollola proesteri	Her Olof			77 fol.
3739 1-5	RÄK	Prästräntaräkenskap		5
6-16	LRB	Saköreslängd	Prostting	11
17-47	LRB	Kyrklig räntelängd	Fol. 43: kvitto	31
47-62	LRB	Kyrklig räntelängd	Oto	15
63-77	LRB	Kyrklig räntelängd		15
1552				
331	Isak Nilsson Banér			106 fol.
3740 1-43	RÄK	Huvudräkenskap		43
3741 1	BRK	Brev och kvittenser		1
2-46	RÄK	Koncepträkenskap		45
3742 1-7	RÄK	Ladugårdsräkenskap		7
8-13	LRB	Förtärlängd		6
14-17	LRB	Skuldregister		4
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola			93 fol.
3743 1-23	RÄK	Huvudräkenskap		23
3744 1-20r	LRB	Räntebeskrivning		20
20v-28	RÄK	Räkenskap		7
29-44	LRB	Saköreslängd		16
45-63	JOR	Jordebok	Krottalsbok	19
64-66; 71	BRK	Brev och kvittenser		4
67-70	LRB	Kyrklig räntelängd	A Näbbskattsregister	4
333	Hans Olofsson			104 fol.
3745 1-17	RÄK	Huvudräkenskap		17
3746 1-58r	JOR	Jordebok	Inkl. undervisningen om räntor	58
58v-64	RÄK	Koncepträkenskap		6
65-85	LRB	Saköreslängd		21
86-87	BRK	Brev och kvittenser		2
Säxmäki proesteri	Her Påvel			6 fol.
3746a 1-4	RÄK	Prästräntaräkenskap		4
5-6	BRK	Brev och kvittenser		2

335	Pelle Persson		157 fol.
3747 1-27	RÄK	Huvudräkenskap	27
28-29	BRK	Brev och kvittenser	2
3748 1-26	LRB	Räntebeskrivning	26
27-30	BRK	Brev och kvittenser	4
3749 1-47	JOR	Jordebok	47
3750 1-37	LRB	Saköreslängd	37
3750a 1-14	LRB	Äremarksregister	14
1553			
331	Isak Nilsson Banér		54 fol.
3751 1-33	RÄK	Huvudräkenskap	33
34-43	LRB	Skuldregister	10
44-45	BRK	Brev och kvittenser	2
3752 1-9	RÄK	Ladugårdsräkenskap	9
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola		76 fol.
3753 1-17	RÄK	Huvudräkenskap	17
3754 1-26	LRB	Räntebeskrivning	26
27-33	RÄK	Räkenskap	7
34-44	LRB	Saköreslängd	11
45-57	JOR	Jordebok	Kroktalsbok 13
58-59	BRK	Brev och kvittenser	2
Säxmäki proesteri	Her Bertil		60 fol.
3755 1-5	RÄK	Prästräntaräkenskap	5
6-7	BRK	Brev och kvittenser	2
8-19	LRB	Kyrklig räntelängd	12
20-41	LRB	Saköreslängd	22
42-44	LRB	Kyrklig räntelängd	3
45-53	LRB	Tiondelängd	Somero socken, 1552 9
54-60	LRB	Tiondelängd	Somero socken, 1553 7
333	Hans Olofsson		114 fol.
3756 1-17	RÄK	Huvudräkenskap	17
3757 1-21	RÄK	Koncepträkenskap	21
22-23	BRK	Brev och kvittenser	2
3758 1-2	OKL	Oklassificerade	2
3-9	OKL	Oklassificerade	7
10-19	LRB	Räntebeskrivning	10
20-47	JOR	Jordebok	28
48-53	LRB	Räntebeskrivning	6
54-74	LRB	Saköreslängd	21
335	Pelle Persson		168 fol.
3759 1-32	RÄK	Huvudräkenskap	32
3760 1-32	LRB	Räntebeskrivning	32
3761 1-74	JOR	Jordebok	74
3762 1-26	LRB	Saköreslängd	26
27-30	BRK	Brev och kvittenser	4
Hollola härad	Präster		11 fol.
3763 1-7	RÄK	Prästräntaräkenskap	7
3763a 1-4	RÄK	Prästräntaräkenskap	4
1554			
331	Herman Fleming		145 fol.
3764 1-46	RÄK	Huvudräkenskap	46
3765 1-38; 56-57	RÄK	Huvudräkenskap	40
39-44	RÄK	Ladugårdsräkenskap	6
45-55	RÄK	Fatabursräkenskap	11
3766 1-19r	RÄK	Fatabursräkenskap	1554 19
19v-42	RÄK	Fatabursräkenskap	1555 23

332	Henrik Jönsson Finne till Porvola		86 fol.
3767 1-30	RÄK	Huvudräkenskap	30
3768 1	RÄK	Prästräntaräknings	1
2-4	BRK	Brev och kvittenser	3
5-20	LRB	Räntebeskrivning	16
21-30	RÄK	Räkenskap	10
31-41	LRB	Saköreslängd	11
42-56	JOR	Jordebok	15
		Kroktalsbok	
333	Hans Olofsson		160 fol.
3769 1-39	RÄK	Huvudräkenskap	39
3770 1-45	RÄK	Koncepträkenskap	45
46-48	BRK	Brev och kvittenser	3
49-68	LRB	Saköreslängd	20
3771 1-6	OKL	Oklassificerade	6
3772 1-47	JOR	Jordebok	47
Säxmäki proesteri	Her Bertil		7 fol.
3773 1-7	RÄK	Prästräntaräknings	7
335	Pelle Persson		103 fol.
3774 1-26	RÄK	Huvudräkenskap	26
3775 1-27; 32	LRB	Räntebeskrivning	28
28-31	BRK	Brev och kvittenser	4
3776 1-39	JOR	Jordebok	39
3776a 1-6	RÄK	Prästräntaräknings	6
1555			
331	Herman Fleming		57 fol.
3777 1-27	RÄK	Huvudräkenskap	1/2 27
3778 1-30	RÄK	Huvudräkenskap	2/2 30
332	Henrik Jönsson Finne till Porvola		114 fol.
3779 1-28	RÄK	Huvudräkenskap	28
3780 1-19	JOR	Jordebok	19
20-37	LRB	Räntebeskrivning	18
38-49	RÄK	Räkenskap	12
50-61	LRB	Saköreslängd	12
62-65	BRK	Brev och kvittenser	4
3781 1-11	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	11
12-19	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	8
20-21	BRK	Brev och kvittenser	2
		Kroktalsbok	
333	Hans Olofsson		157 fol.
3782 1-36	RÄK	Huvudräkenskap	36
3783 1-23	RÄK	Räkenskap	23
24-25	BRK	Brev och kvittenser	2
26-37	LRB	Saköreslängd	12
38	BRK	Brev och kvittenser	1
3784 1-2	OKL	Oklassificerade	2
3-14	RÄK	Koncepträkenskap	12
3785 1-38	JOR	Jordebok	38
39-50	BRK	Brev och kvittenser	12
3786 1-15	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	15
16-19	BRK	Brev och kvittenser	4
		Opbörd	
Säxmäki proesteri	Her Bertil		12 fol.
3787 1-6	RÄK	Prästräntaräknings	6
7-11	RÄK	Prästräntaräknings	5
12	BRK	Brev och kvittenser	1

335		Pelle Persson		194 fol.
3788	1-40	RÄK	Huvudräkenskap	40
3789	1-12	RÄK	Restantierräkenskap	12
	13-17	BRK	Brev och kvittenser	5
3790	1-18	RÄK	Hjälpgådsräkenskap	18
	19-23	BRK	Brev och kvittenser	5
3791	1-23; 28	LRB	Räntebeskrivning	24
	24-27	BRK	Brev och kvittenser	4
3792	1-37	JOR	Jordebok	37
3793	1-18	RÄK	Hjälpgådsräkenskap	18
3794	1-11	RÄK	Restantierräkenskap	11
	12-31	LRB	Saköreslängd	20
1556				
331		Herman Fleming / Jöns Brun		194 fol.
3795	1-5	RÄK	Arklirräkenskap	5
	6-42	RÄK	Huvudräkenskap	Herman Fleming 37
3796	1-42	RÄK	Huvudräkenskap	Jöns Brun 1/2 42
	43	RÄK	Hjälpgådsräkenskap	För Hertig Johan 1
3797	1-44	RÄK	Huvudräkenskap	Jöns Brun 2/2 44
3798	1-50	RÄK	Fatabursräkenskap	50
	51-55	LRB	Avelsregister	5
3799	1-10	RÄK	Arklirräkenskap	10
332		Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld		48 fol.
3800	1-19	JOR	Jordebok	Krottalsbok 19
	20-42	LRB	Räntebeskrivning	23
	43-48	LRB	Saköreslängd	6
334		Lars Jonsson		233 fol.
3801	1-22	RÄK	Huvudräkenskap	1/2 22
3802	1-14	LRB	Räntebeskrivning	14
	15-30	RÄK	Koncepträkenskap	15
	31-37	RÄK	Hjälpgådsräkenskap	7
	38-39	BRK	Brev och kvittenser	2
3803	1-3	OKL	Oklassificerade	3
	4-25	JOR	Jordebok	22
	26-35	LRB	Saköreslängd	10
	36-37	BRK	Brev och kvittenser	2
3804	1-22	JOR	Jordebok	22
	23	OKL	Oklassificerade	1
	24-41	LRB	Räntebeskrivning	18
	42-50	LRB	Saköreslängd	9
	51-55; 58-60	RÄK	Hjälpgådsräkenskap	8
	56-57	LRB	Saköreslängd	2
	61-76	LRB	Kyrklig räntelängd A	Matskott, komål 16
3805	1-23r	RÄK	Restantierräkenskap	22
	23v-24	BRK	Brev och kvittenser	2
3806	1-16	LRB	Kyrklig räntelängd A	16
3807	1-20	JOR	Jordebok	20
333		Påvel Andersson Munck af Fulkila		95 fol.
3808	1-29	RÄK	Huvudräkenskap	29
3809	1-17	LRB	Räntebeskrivning	17
	18-35	RÄK	Koncepträkenskap	18
	36-42	LRB	Saköreslängd	7
	43-47	BRK	Brev och kvittenser	5
3810	1-19	JOR	Jordebok	19

335	Kristoffer Michelsson Bölja			131 fol.
3811 1-30	RÄK	Huvudräkenskap		30
3812 1-10	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		10
3813 1-7	RÄK	Räkenskap	Huvudräkenskap	7
8-16	RÄK	Räkenskap	Hjälpgård	9
3814 1-16	JOR	Jordebok		16
17-34	LRB	Räntebeskrivning		18
35-38	LRB	Saköreslängd		4
39-52	LRB	Kyrklig räntelängd		14
53-64	LRB	Räntebeskrivning		12
65-75	BRK	Brev och kvittenser		11
337	Henrik Mårtensson 7.8.-29.9.1556			48 fol.
3815 1-12	RÄK	Huvudräkenskap	Hollola gård, 7.8.-29.9.1556	12
3816 1-4	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		4
3817 1-10r	LRB	Gärdsregister		10
10v-13	BRK	Brev och kvittenser		3
14-19	LRB	Räntebeskrivning		6
20	BRK	Brev och kvittenser		1
21-32	LRB	Saköreslängd		12
337	Augustinus Matsson			63 fol.
3818 1-38	RÄK	Huvudräkenskap		38
3819 1-20	RÄK	Koncepträkenskap		20
21-25	BRK	Brev och kvittenser		5
336	Joen Dalekarl & Anders Matsson			92 fol.
3820 1-25	RÄK	Huvudräkenskap		25
3821 1-5	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		5
6-21	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål	16
22-30	LRB	Saköreslängd		9
31-36	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		6
37-42	BRK	Brev och kvittenser		6
3822 1-15	JOR	Jordebok		15
16-25	LRB	Räntebeskrivning		10
1557				
331	Jöns Brun			124 fol.
3823 1-56	RÄK	Räkenskap		56
3824 1-2	BRK	Brev och kvittenser		2
3-38	RÄK	Huvudräkenskap	1/2	36
3825 1-30	RÄK	Huvudräkenskap	2/2	30
332	Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld			126 fol.
3826 1-40	RÄK	Huvudräkenskap		40
41-48	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		8
3827 1-6	BRK	Brev och kvittenser		6
7-25	JOR	Jordebok	Kroktalsbok	19
26-29	OKL	Oklassificerade		4
30-65r	LRB	Räntebeskrivning		36
65v-74	RÄK	Räkenskap		9
75-78	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		4
334	Jöran van Borg			157 fol.
3828 1-24	RÄK	Huvudräkenskap		24
3829 1-52	RÄK	Huvudräkenskap		52
3830 1-21	LRB	Räntebeskrivning		21
22-45	JOR	Jordebok		24
46-58	LRB	Saköreslängd		13
59-60	OKL	Oklassificerade		2
3831 1-9	LRB	Förtärlängd		9
10-16	LRB	Inventarium	Mustela gård, 6.10.1557	7
17	OKL	Oklassificerade	Bohagsparseler	1
18-19	RÄK	Hjälpgådsräkenskap		2
20-21	BRK	Brev och kvittenser		2

333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			147 fol.
3832	1-30	RÄK	Huvudräkenskap	30
	31-38	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	8
3833	1-23	RÄK	Koncepträkenskap	23
	24-27	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	4
3834	1-19	LRB	Räntebeskrivning	19
	20-23	BRK	Brev och kvittenser	4
3835	1-16	JOR	Jordebok	16
	17-23	LRB	Saköreslängd	7
3836	1-36	LRB	Kyrklig räntelängd A	36
337	Henrik Mårtensson			194 fol.
3837	1-74	RÄK	Huvudräkenskap	74
3838	1-5	RÄK	Fatabursräkenskap	5
3839	1-2	LRB	Löningsregister	2
	3-11	LRB	Inventarium Hollola gård, 5.10.1557	9
3840	1-19	RÄK	Koncepträkenskap	19
	20-25	BRK	Brev och kvittenser	6
	26	OKL	Oklassificerade	1
	27-37	LRB	Saköreslängd	11
	38-55	LRB	Kyrklig räntelängd Komålmör	18
3841	1-28	JOR	Jordebok	28
3842	1-15	LRB	Räntebeskrivning	15
	16-19	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	4
	20-21	OKL	Oklassificerade	2
335	Kristoffer Michelsson Bölja			253 fol.
3843	1-108	RÄK	Huvudräkenskap 1-16: undervisning; 17-18: länsregister	108
	109-115	RÄK	Kostgårdsräkenskap	7
3844	1-12	RÄK	Fatabursräkenskap	12
	13-15	LRB	Löningsregister	3
	16-18	BRK	Brev och kvittenser	3
	19-25	RÄK	Fatabursräkenskap	7
3845	1-31	RÄK	Huvudräkenskap	31
	32-45	LRB	Kyrklig räntelängd	14
	46-51	LRB	Saköreslängd	6
	52-56	OKL	Oklassificerade	5
	57-62	LRB	Veckokostregister	6
3846	1-2	OKL	Oklassificerade	2
	3-16	LRB	Räntebeskrivning	14
	17-34	JOR	Jordebok	18
	35-45	LRB	Räntebeskrivning Arv och eget	11
	46-51	BRK	Brev och kvittenser	6
336	Anders Matsson			108 fol.
3847	1-26	RÄK	Huvudräkenskap	26
3848	1-5	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	5
	6-25	JOR	Jordebok	20
	26-38	LRB	Räntebeskrivning	13
3849	1-29	LRB	Kyrklig räntelängd	29
	30-38	LRB	Saköreslängd	9
	39-44	BRK	Brev och kvittenser	6

1558			
331	Jöns Brun		68 fol.
3850	1-68	RÄK Huvudräkenskap	68
332	Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld		184 fol.
3851	1-48	RÄK Huvudräkenskap	48
	49-58	RÄK Hjälpgårdsräkenskap	10
3852	1-6	BRK Brev och kvittenser	6
	7-35	LRB Ränthebeskrivning	29
	36-61	RÄK Räkenskap	26
	62-70	RÄK Hjälpgårdsräkenskap	9
	71-92	LRB Kyrklig ränthelängd	Matskottsrog etc. 22
	93-96	LRB Kyrklig ränthelängd	Bogapenningar 4
	97-119	JOR Jordebok	Kroktalsbok 23
	120-126	LRB Saköreslängd	7
334	Jöran van Borg		264 fol.
3853	1-102	RÄK Huvudräkenskap	102
	103-109	RÄK Fatabursräkenskap	7
3854	1-25	JOR Jordebok	25
	26-37	LRB Ränthebeskrivning	12
	38-45	RÄK Räkenskap	8
	46-52	LRB Saköreslängd	7
	53-114	RÄK Räkenskap	62
	115-122	LRB Dagsverksregister A	8
	123-126	BRK Brev och kvittenser	4
3855	1-21	LRB Kyrklig ränthelängd A	21
	22-29	OKL Oklassificerade A	8
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila		100 fol.
3856	1-38	RÄK Huvudräkenskap	38
3857	1-14	LRB Ränthebeskrivning	14
	15-31	JOR Jordebok	17
	32-42	LRB Kyrklig ränthelängd	Matskottsrog 11
	43-51	LRB Kyrklig ränthelängd	Komålsmör 9
	52-57	LRB Saköreslängd	6
	58-62	RÄK Äremarksräkenskap	5
337	Henrik Mårtensson		210 fol.
3858	1-101	RÄK Huvudräkenskap	97
	84	BRK Brev och kvittenser s	1
	93-95	RÄK Hjälpgårdsräkenskap	3
3859	1-7	LRB Inventarium	6.5.1559 7
3860	1-12	LRB Inventarium	5.10.1557, f. 8-12 unclear 12
3861	1-2	LRB Löningsregister	2
	3-11	RÄK Fatabursräkenskap	1558 9
	12-16	RÄK Fatabursräkenskap	1559 5
3862	1-17	LRB Ränthebeskrivning	17
	18-40	JOR Jordebok	23
	41-50	LRB Saköreslängd	10
	51-71	LRB Mantalslängd	21
	72-74	BRK Brev och kvittenser	3
335	Kristoffer Michelsson Bölja		138 fol.
3863	1-79	RÄK Huvudräkenskap	79
	80-84	RÄK Hjälpgårdsräkenskap	5
3864	1-14	JOR Jordebok	14
	15-25	LRB Ränthebeskrivning	11
	26-38	LRB Kyrklig ränthelängd	Komålsmör m.m. 13
	39-42	OKL Oklassificerade	4
	43-47	BRK Brev och kvittenser	5
	48-54	LRB Saköreslängd	7

336	Anders Matsson			130 fol.
3865	1-39	RÄK	Huvudräkenskap	39
	40-45	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	6
3866	1-4	BRK	Brev och kvittenser	4
	5-28	RÄK	Koncepträkenskap	24
	29-33	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	5
	34-53	JOR	Jordebok	20
3867	1-15	LRB	Saköreslängd	15
	16-32	LRB	Kyrklig räntelängd	17
1559				
331	Jöns Brun			170 fol.
3868	1-104r; 106	RÄK	Huvudräkenskap	105
	104v-105	BRK	Brev och kvittenser	1
3869	1-50	LRB	Mantalslängd	50
	51-58	BRK	Brev och kvittenser	8
	59-62	LRB	Löningsregister	4
	63-64	OKL	Oklassificerade	2
332	Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld			109 fol.
3870	1-52	RÄK	Huvudräkenskap	52
3871	1-3	OKL	Oklassificerade	3
	4-18	LRB	Räntebeskrivning	15
	19-24	LRB	Kyrklig räntelängd	6
	25-31	BRK	Brev och kvittenser	7
	32-47	JOR	Jordebok	16
	48-57	LRB	Saköreslängd	10
334	Jöran van Borg			286 fol.
3872	1-101	RÄK	Huvudräkenskap	101
	102-113	RÄK	Fatabursräkenskap	12
3873	1-8	RÄK	Räkenskap	8
	9-15	BRK	Brev och kvittenser	7
	16-23	RÄK	Fatabursräkenskap	8
	24-98	RÄK	Räkenskap	75
3874	1-23	LRB	Kyrklig räntelängd	23
	24-48	JOR	Jordebok	25
	49-58	LRB	Räntebeskrivning	10
	59-70	LRB	Saköreslängd	12
	71-73	RÄK	Äremarkersräkenskap	3
	74-75	RÄK	Räkenskap	2
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			82 fol.
3875	1-21	RÄK	Huvudräkenskap	21
3876	1-16	JOR	Jordebok	16
	17-27	LRB	Räntebeskrivning	11
	28-30	BRK	Brev och kvittenser	3
	31-36	RÄK	Äremarkersräkenskap	6
	37	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	1
	38-51	LRB	Kyrklig räntelängd	14
	52-61	LRB	Saköreslängd	10
337	Henrik Mårtensson & Henrik Persson			238 fol.
3877	1-73	RÄK	Huvudräkenskap	72
	68	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	1
3878	1-27	RÄK	Koncepträkenskap	27
3879	1-26	RÄK	Koncepträkenskap	26
3880	1-23	JOR	Jordebok	23
	24-45	LRB	Kyrklig räntelängd	22
	46-59	LRB	Saköreslängd	14
	60-65	BRK	Brev och kvittenser	6
3881	1-16	OKL	Oklassificerade	16
3882	1	OKL	Oklassificerade	1
	2-11	LRB	Restantieregister	10
	12-23	LRB	Restantieregister	12
	24-31	LRB	Restantieregister	8

335	Kristoffer Michelsson Bölja			143 fol.
3883	1-85	RÄK	Huvudräkenskap	85
3884	1-4	LRB	Saköreslängd	4
	5-25	LRB	Veckokostregister	21
3885	1-19	JOR	Jordebok	19
	20-33	LRB	Kyrklig rätelängd	14
336	Anders Matsson			164 fol.
3886	1-41	RÄK	Huvudräkenskap	41
3887	1-37	RÄK	Koncepträkenskap	37
3888	1-13	LRB	Räntebeskrivning	13
	14-31	JOR	Jordebok	18
	32-48	LRB	Kyrklig rätelängd	17
	49-60	LRB	Saköreslängd	12
	61-62	OKL	Oklassificerade	2
	63-68	BRK	Brev och kvittenser	6
	69-84	LRB	Kyrklig rätelängd	16
	85-86	BRK	Brev och kvittenser	2
Komål				
1560				
331	Jöns Brun			143 fol.
3889	1-70	RÄK	Huvudräkenskap	70
3890	1-66	LRB	Mantalslängd	66
	67-69	BRK	Brev och kvittenser	3
	70-73	OKL	Oklassificerade	4
332	Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld			149 fol.
3891	1-37	RÄK	Huvudräkenskap	37
3892	1-48	RÄK	Räkenskap	48
	49-54	BRK	Brev och kvittenser	6
	55-70	JOR	Jordebok	16
	71-83	OKL	Oklassificerade	13
	84-97	LRB	Saköreslängd	14
	98-112	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap s	15
334	Jöran van Borg			288 fol.
3893	1-113	RÄK	Huvudräkenskap	113
3894	1-26	LRB	Hjälpgårdsregister	26
	27-67	RÄK	Räkenskap	41
	68-93	LRB	Kyrklig rätelängd	26
	94-98	LRB	Tiondelängd	5
3895	1-2	RÄK	Restantierräkenskap	2
	3-5	BRK	Brev och kvittenser	3
3896	1-28	JOR	Jordebok	28
	29-40	LRB	Räntebeskrivning	12
	41-49	RÄK	Fatabursräkenskap	9
	50-53	BRK	Brev och kvittenser	4
	54-71	LRB	Saköreslängd	18
	72	BRK	Brev och kvittenser s	1
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			114 fol.
3897	1-50	RÄK	Huvudräkenskap	50
3898	1-2	OKL	Oklassificerade	2
	3-18	JOR	Jordebok	16
	19-33	LRB	Kyrklig rätelängd	15
	34-44	LRB	Saköreslängd	11
	45-47	BRK	Brev och kvittenser	3
	48-64	LRB	Hjälpgårdsregister	17

335	Kristoffer Michelsson Bölja			330 fol.
3899 1-112	RÄK	Huvudräkenskap		112
113-114	OKL	Oklassificerade		2
115-177	RÄK	Räkenskap		63
3900 1-65	RÄK	Räkenskap		65
66-74	LRB	Saköreslängd		9
75-77	LRB	Löningsregister		3
78-82	BRK	Brev och kvittenser		5
3901 1-17	LRB	Hjälpgårdsregister		17
18	BRK	Brev och kvittenser		1
3901a 1	LRB	Saköreslängd	A	1
2-7	OKL	Oklassificerade	A	6
8-31	LRB	Restantieregister	A	24
32-53	LRB	Hjälpgårdsregister	A	22
337	Henrik Persson			55 fol.
3902 1-14	LRB	Restantieregister	Restantier på prästråntan, 1560	14
15-20	LRB	Restantieregister	Restantier på prästråntan, 1560	6
21-38	LRB	Saköreslängd		18
39-49	LRB	Restantieregister	Restantier på prästråntan, 1560	11
50-55	LRB	Restantieregister	Restantier på prästråntan, 1561	6
336	Anders Matsson			113 fol.
3903 1-35	RÄK	Huvudräkenskap		35
3904 1-3	LRB	Avkortningslängd	Efterlåtade parseler	3
4-22	JOR	Jordebok	20-22: äremerken	19
23-28	LRB	Saköreslängd		6
29-31	BRK	Brev och kvittenser		3
3905 1-20	OKL	Oklassificerade		20
3906 1-27	LRB	Kyrklig räntelängd	18-: komål	27
1561				
331	Jöns Brun			178 fol.
3907 1-74	RÄK	Huvudräkenskap		74
3908 1-44	RÄK	Räkenskap		44
3909 1-9	LRB	Inventarium	s 8.12.1560; till anno 1561	9
10-15	LRB	Mantalslängd	8.12.1560	6
16-19	LRB	Inventarium	s 1.12.1560; Mustela gård	4
20-23	LRB	Inventarium	s 15.12.1560; Saaris gård	4
24-27	LRB	Inventarium	s 21.12.1560; Hollola gård	4
28-33	LRB	Mantalslängd	Saaris/Hollola/Korsholm/Pinnonäs	6
34-38	LRB	Inventarium	s 22.1.1561; Korsholm	5
39-42	LRB	Inventarium	s 26.1.1561; Pinnonäs gård	4
3910 1-9	LRB	Inventarium	s 17.10.1562	9
10-18	LRB	Inventarium	s 25.9.1560; till anno 1561	9
332	Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld			132 fol.
3911 1-40	RÄK	Huvudräkenskap		40
41-42	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap		2
3912 1-20	LRB	Räntebeskrivning		20
21-42	RÄK	Räkenskap		22
43-44	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap		2
3913 1-18	JOR	Jordebok	Kroktalsbok	18
19-30r	LRB	Saköreslängd		12
31v-42r	LRB	Kyrklig räntelängd	Matskottsrog	12
42v-46	BRK	Brev och kvittenser		4
323	Arvid Andersson Smälänning			4 fol.
3914 1-4	LRB	Landbolängd		4

334	Jakob Matsson			275 fol.
3915	1-99	RÄK	Huvudräkenskap	98
	3	BRK	Brev och kvittenser s	1
3916	1-66	RÄK	Räkenskap	66
3917	1-7	RÄK	Fatabursräkenskap	7
	8-15	RÄK	Fatabursräkenskap	8
3918	1-29	JOR	Jordebok	29
	30-44	LRB	Räntebeskrivning	15
	45-47	OKL	Oklassificerade	3
	48-58	LRB	Saköreslängd	11
	59-85	LRB	Kyrklig räntelängd	27
	86-90	BRK	Brev och kvittenser	5
3919	1-5	RÄK	Kostgårdsräkenskap	5
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			114 fol.
3920	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
	46-47	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	2
3921	1-16	JOR	Jordebok	16
	17-24	LRB	Saköreslängd	8
	25-47	LRB	Räntebeskrivning	23
	48-52	BRK	Brev och kvittenser	5
3922	1-15	LRB	Kyrklig räntelängd A	15
335	Bengt Jönsson			162 fol.
3923	1-71; 76-82	RÄK	Huvudräkenskap	78
	72-75	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	4
3924	1-6	RÄK	Fatabursräkenskap	6
	7-10	LRB	Löningsregister	4
	11-19	LRB	Fatabursregister	9
	20-25	LRB	Inventarium s Sairiala gård, 24.9.1560	6
	26-30	BRK	Brev och kvittenser	5
3925	1-6	RÄK	Landborräkenskap	6
	7-13	RÄK	Landborräkenskap	7
3926	1-17r	JOR	Jordebok	17
	17v-33	LRB	Kyrklig räntelängd	16
	34-37	LRB	Saköreslängd A	4
337	Henrik Persson			326 fol.
3927	1-76	RÄK	Huvudräkenskap	76
	77-82	RÄK	Kostgårdsräkenskap	6
	83-86	RÄK	Fatabursräkenskap	4
	87-89	LRB	Löningsregister	3
3928	1-30	RÄK	Koncepträkenskap	30
	31-34	RÄK	Kostgårdsräkenskap	4
	35-38	RÄK	Fatabursräkenskap	4
3929	1-29	LRB	Förtäringslängd	29
3930	1-70	OKL	Oklassificerade Qto	70
3931	1-21	LRB	Räntebeskrivning	21
	22-23	LRB	Löningsregister	2
	24-28	LRB	Räntebeskrivning	5
3932	1-27	JOR	Jordebok	27
	28-33	LRB	Räntebeskrivning	6
	34-36	BRK	Brev och kvittenser	3
3933	1-18	LRB	Saköreslängd	18
3934	11-13	LRB	Restantieregister A	13
	14-18	LRB	Restantieregister A	5

336		Anders Matsson		116 fol.
3935	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
	39-41	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	3
3936	1-24	JOR	Jordebok	24
	25-42	LRB	Räntebeskrivning	18
	43-60	LRB	Kyrklig räntelängd	18
	61-70r	LRB	Saköreslängd	10
	70v-75	BRK	Brev och kvittenser	5
1562				
331		Erik Jakobsson Spore		164 fol.
3937	1-69	RÄK	Huvudräkenskap	69
3938	1-34	LRB	Förtärlängd	34
	35-86r	LRB	Mantalslängd	52
	86v-88	BRK	Brev och kvittenser	2
	89-95	OKL	Oklassificerade	7
332		Jöran Henriksson Stråbock Hufvudsköld		84 fol.
3939	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
3940	1-20	JOR	Jordebok	20
	21-30	OKL	Oklassificerade	Landboränta 10
	31-34r	LRB	Saköreslängd	4
	34v-39	BRK	Brev och kvittenser	5
334		Jakob Matsson		170 fol.
3941	1-83	RÄK	Huvudräkenskap	83
	84-85	BRK	Brev och kvittenser	2
3942	1-6	RÄK	Fatabursräkenskap	6
	7-13	LRB	Inventarium	Mustela gård, 12.12.1563 7
3943	1-8	LRB	Bakningsregister	A 8
	9-16	LRB	Brygningsregister	A 8
3944	1-27	JOR	Jordebok	27
	28-30	LRB	Saköreslängd	3
	31-35	BRK	Brev och kvittenser	5
	36-37	OKL	Oklassificerade	Förökning 2
3945	1-19	LRB	Kyrklig räntelängd	A Komålsmör 19
333		Påvel Andersson Munck af Fulkila		93 fol.
3946	1-47	RÄK	Huvudräkenskap	47
3947	1-14	JOR	Jordebok	14
	15-19	BRK	Brev och kvittenser	5
	20-30	LRB	Saköreslängd	11
3948	1-16	LRB	Kyrklig räntelängd	A Komålsmör 16
335		Bengt Jönsson		203 fol.
3949	1-92	RÄK	Huvudräkenskap	92
3950	1-64	RÄK	Räkenskap	64
	65-70	BRK	Brev och kvittenser	6
	71-75	OKL	Oklassificerade	5
3951	1-4	LRB	Löningsregister	4
	5-10	RÄK	Fatabursräkenskap	6
3952	1-20	LRB	Hjälpgårdsregister	A 19
	13v	BRK	Brev och kvittenser	A 1
3953	1-6	LRB	Saköreslängd	6

337	Henrik Persson			207 fol.
3954	1-18	RÄK	Räkenskap	18
	19-24	RÄK	Räkenskap	6
	25-30	LRB	Inventarium	6
			Hollola gård	
3955	1-29	JOR	Jordebok	29
	30-46	LRB	Saköreslängd	17
	47-54	LRB	Kyrklig rätelängd	8
3956	1-5	LRB	Saköreslängd	A
	6-7	OKL	Oklassificerade	2
	8-38	JOR	Jordebok	28
	12; 28; 34	BRK	Brev och kvittenser	3
3957	1-31	LRB	Kyrklig rätelängd	A
3958	1-6	OKL	Oklassificerade	A
	7-15	LRB	Saköreslängd	A
3959	1-4	OKL	Oklassificerade	A
	5-39	LRB	Saköreslängd	35
336	Anders Matsson			96 fol.
3960	1-41	RÄK	Huvudräkenskap	41
3961	1-19	LRB	Räntebeskrivning	19
	20-41	JOR	Jordebok	22
	42-46	BRK	Brev och kvittenser	5
	47-54	LRB	Saköreslängd	8
	55	BRK	Brev och kvittenser	s
1563				
331	Erik Jakobsson Spore			128 fol.
3962	1-52	RÄK	Huvudräkenskap	52
3963	1-4	BRK	Brev och kvittenser	4
	5-6	OKL	Oklassificerade	2
	7-12	LRB	Inventarium	s
			7.10.1563	6
	13-49	RÄK	Räkenskap	37
3964	1-27	LRB	Mantalslängd	27
332	Johan Knutsson till Monikkala			126 fol.
3965	1-36	RÄK	Huvudräkenskap	36
	37-39	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	3
	40-42	OKL	Oklassificerade	Räkenskap för brudeskatten
3966	1-20	LRB	Räntebeskrivning	20
3967	1-21	JOR	Jordebok	21
	22-25	OKL	Oklassificerade	Landboränta
	26-41	LRB	Saköreslängd	16
	42-52	BRK	Brev och kvittenser	11
3968	1-12	LRB	Kyrklig rätelängd	s, Qto
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			55 fol.
3969	1-55	RÄK	Huvudräkenskap	50
	46	BRK	Brev och kvittenser	s
	49-52	RÄK	Gårdsräkenskap	4
337	Lars Mikaelsson			121 fol.
3970	1-56; 61-73	RÄK	Huvudräkenskap	69
	57-60	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	4
	74-75	OKL	Oklassificerade	2
3971	1-39	RÄK	Koncepträkenskap	39
3972	1-7	LRB	Inventarium	s
			Hollola gård, 7.12.1562	7
335	Anders Matsson till Luhtiala			119 fol.
3973	1-108	RÄK	Huvudräkenskap	103
	84-88r	RÄK	Kostgårdsräkenskap	5
3974	1-11	RÄK	Fatabursräkenskap	11
336	Anders Matsson			89 fol.
3975	1-35	JOR	Jordebok	35
	36-39	OKL	Oklassificerade	Frälseskatter
	40-55r	LRB	Saköreslängd	16
	55v-65	BRK	Brev och kvittenser	10
3976	1-24	LRB	Kyrklig rätelängd	Komål
				24

1564				
332	Johan Knutsson till Monikkala			98 fol.
3977	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
3978	1-24	LRB	Räntebeskrivning	24
3979	1	OKL	Oklassificerade	1
	2-21	JOR	Jordebok	20
	22-33	LRB	Saköreslängd	12
	34-36	BRK	Brev och kvittenser	3
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			143 fol.
3980	1-67	RÄK	Huvudräkenskap	67
3981	1-38	JOR	Jordebok	38
	39-43	LRB	Landbolängd	5
	44-57	LRB	Kyrklig räntelängd A	14
	58-63	BRK	Brev och kvittenser	6
3981a	1-13	LRB	Saköreslängd	13
337	Lars Mikaelsson			152 fol.
3982	1-81	RÄK	Huvudräkenskap	81
3983	1-22	LRB	Förtärlängd	22
3984	1-6	RÄK	Fatabursräkenskap	6
	7-9	LRB	Löningsregister	3
3985	1-8	LRB	Kyrklig räntelängd A	8
	9-28	LRB	Kyrklig räntelängd A	20
	29-40	LRB	Dagsverksregister A	12
335	Anders Matsson till Luhtiala			76 fol.
3986	1-76	RÄK	Huvudräkenskap	73
	68-70	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap	3
337	Lars Mikaelsson			52 fol.
3987	1-28	JOR	Jordebok	28
	29-46	LRB	Saköreslängd	18
	47-52	BRK	Brev och kvittenser	6
335	Anders Matsson till Luhtiala			59 fol.
3988	1-32	JOR	Jordebok	32
			Hauho, Tuulois, Lampis, Sysmä, Jämsä & Padasjoki	
	33-44	LRB	Saköreslängd	12
	45-51	BRK	Brev och kvittenser	7
3989	1-8	LRB	Dagsverksregister A	8
			Hjälpdagsvärksregister	
1565				
331	Erik Jakobsson Spore			141 fol.
3990	1-6	OKL	Oklassificerade	6
	7	BRK	Brev och kvittenser s	1
	8-59	RÄK	Huvudräkenskap	52
3991	1-18	LRB	Mantalslängd	18
	19-22	OKL	Oklassificerade	4
	23-25	BRK	Brev och kvittenser	3
	26-27	OKL	Oklassificerade	2
3992	1-8	RÄK	Räkenskap	8
	9-16	LRB	Inventarium s	8
			13.9.1565	
	17-22	LRB	Inventarium	6
3993	1-19	RÄK	Fatabursräkenskap	19
	20-26	RÄK	Arkliräkenskap	7
	27-33	LRB	Inventarium s	7
			13.9.1565	

332	Johan Knutsson till Monikkala				182 fol.
3994	1-64	RÄK	Huvudräkenskap		64
	65-76	RÄK	Kostgårdsräkenskap		12
3995	1-9	OKL	Oklassificerade		9
	10-33	JOR	Jordebok		24
	34-42	LRB	Kyrklig rätelängd	Komålsmör	9
	43-54	LRB	Saköreslängd		12
	55-64	BRK	Brev och kvittenser		10
3996	1-28	LRB	Kyrklig rätelängd	A Komålsmör	28
3997	1-14	LRB	Restantieregister	A	14
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila				332 fol.
3998	1-78	RÄK	Räkenskap		78
3999	1; 5	BRK	Brev och kvittenser	s	2
	2-4	OKL	Oklassificerade		3
	6-51; 57-74	RÄK	Huvudräkenskap		64
	52-56	RÄK	Kostgårdsräkenskap		5
	75-88	LRB	Kyrklig rätelängd	A	14
4000	1-35	RÄK	Räkenskap		35
4001	1-44	JOR	Jordebok		44
	45-53	BRK	Brev och kvittenser		9
	54-55	OKL	Oklassificerade		2
4001a	1-18	LRB	Saköreslängd		18
4002	1b-1c	OKL	Oklassificerade		2
	1d-55	JOR	Jordebok		55
	56	OKL	Oklassificerade		1
337	Lars Mikaelsson				159 fol.
4003	1	BRK	Brev och kvittenser	s	1
	1-59; 64-75	RÄK	Huvudräkenskap		70
	60-63	RÄK	Hjälpgårdsräkenskap		4
4004	1-33	JOR	Jordebok		33
	34-48	LRB	Saköreslängd		15
	49-56	BRK	Brev och kvittenser		8
4005	1-6	RÄK	Fatabursräkenskap		6
	7-9	LRB	Löningsregister		3
4006	1-19	LRB	Förtäringslängd		19
335	Anders Matsson till Luhtiala				168 fol.
4007	1-68	RÄK	Huvudräkenskap		63
	59-63	RÄK	Kostgårdsräkenskap		5
4008	1-34	JOR	Jordebok		34
	35-46	LRB	Saköreslängd		12
	47-57	BRK	Brev och kvittenser		11
	58-59	LRB	Saköreslängd	Foliering: 211-212	2
	60-64	OKL	Oklassificerade	Foliering: 213-217	5
4009	1-28	LRB	Kyrklig rätelängd	A	28
	29-36	LRB	Dagsverksregister	A Hjälpdagsvärksregister	8
1566					
331	Henrik Jakobsson, Anders Jönsson & Jacob Sigfridsson				105 fol.
4010	1-3	OKL	Oklassificerade		3
	4-51	RÄK	Huvudräkenskap		48
	52-57	BRK	Brev och kvittenser		6
4011	1-48	LRB	Mantalslängd		48
332	Knut Larsson till Kuurila				116 fol.
4012	1-50	RÄK	Huvudräkenskap		50
	51-58	RÄK	Gårdsräkenskap		8
4013	1-32	JOR	Jordebok	f. 1-8: Landbo rëntan; f. 29-32: Frälses landbönder	32
	33-42	LRB	Kyrklig rätelängd	Komålsmör	10
4014	1-6	LRB	Saköreslängd		6
4015	1-4	LRB	Utspisningsregister		4
	5-10	BRK	Brev och kvittenser		6

333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			130 fol.
4016	1	BRK	Brev och kvittenser s	1
	1-52; 59-63	RÄK	Huvudräkenskap	56
	53-58	RÄK	Kostgårdsräkenskap	6
4017	1-47	JOR	Jordebok	47
	48-51	BRK	Brev och kvittenser	4
4018	1-16	LRB	Kyrklig rätelängd A	16
337	Lars Mikaelsson			249 fol.
4019	1-69; 76-91	RÄK	Huvudräkenskap	85
	70-75	RÄK	Kostgårdsräkenskap	6
4020	1-64	LRB	Förtärlängd	64
	65-71	LRB	Utspisningsregister	7
	72-84	LRB	Mantalslängd	13
4021	1-34	JOR	Jordebok	34
	35-49	LRB	Saköreslängd	15
	50-57	LRB	Kyrklig rätelängd	8
	58-65	BRK	Brev och kvittenser	8
4022	1-6	RÄK	Fatabursräkenskap	6
	7-9	LRB	Löningsregister	3
335	Anders Matsson till Luhtiala			163 fol.
4023	1-84	RÄK	Huvudräkenskap	83
	6	BRK	Brev och kvittenser s	1
	85-92	RÄK	Gårdsräkenskap	8
4024	1-32	JOR	Jordebok	32
	33-35	LRB	Landbolängd	3
	36-49	LRB	Saköreslängd	14
	50-61	LRB	Kyrklig rätelängd	12
	62-71	BRK	Brev och kvittenser	10
1567				
332	Knut Larsson till Kuurila			113 fol.
4025	1-43	RÄK	Huvudräkenskap	43
	44-53	RÄK	Gårdsräkenskap	10
	54-57	BRK	Brev och kvittenser	4
4026	1-18	JOR	Jordebok	18
	19-28	LRB	Kyrklig rätelängd Komålsmör	10
	29-34	LRB	Utspisningsregister	6
	35-37	BRK	Brev och kvittenser	3
	38-42	LRB	Landbolängd	5
	43-52	LRB	Saköreslängd	10
	53-56	LRB	Landbolängd	4
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			137 fol.
4027	1-48	RÄK	Huvudräkenskap	48
	49-54	RÄK	Kostgårdsräkenskap	6
	55-60	BRK	Brev och kvittenser	6
4028	1-53	JOR	Jordebok	53
4029	1-8	LRB	Saköreslängd	8
	9-24	LRB	Kyrklig rätelängd A	16
337	Lars Mikaelsson			183 fol.
4030	1-82	RÄK	Huvudräkenskap	82
4031	1-5	RÄK	Fatabursräkenskap	5
	6; 9	LRB	Löningsregister	2
	7-8	LRB	Mantalslängd	2
4032	1-22	LRB	Förtärlängd m.m.	22
	23-30	LRB	Mantalslängd Mantalet till förtäringen	8
4033	1-32	JOR	Jordebok	32
	33-46	LRB	Saköreslängd	14
	47-53	BRK	Brev och kvittenser	7
	54-62	LRB	Kyrklig rätelängd	9

335	Anders Matsson till Luhtiala			122 fol.
4034	1-46	RÄK	Huvudräkenskap	46
	47-54	RÄK	Gårdsräkenskap	8
4035	1-32	JOR	Jordebok	32
	33-34	LRB	Landbolängd	2
	35-47	LRB	Saköreslängd	13
	48-54	BRK	Brev och kvittenser	7
	55-68	LRB	Kyrklig räntelängd	14
1568				
331	Tönne Olofsson Wildeman			43 fol.
4036	1-39	RÄK	Huvudräkenskap	39
	40-43	BRK	Brev och kvittenser	4
332	Mikael Nilsson Finckenberg			100 fol.
4037	1-40	RÄK	Huvudräkenskap	40
	41-44	RÄK	Gårdsräkenskap	4
4038	1-18r	JOR	Jordebok	18
	18v-26	LRB	Kyrklig räntelängd	8
	27-37	LRB	Saköreslängd	11
	38-43	OKL	Oklassificerade	6
	44-47	OKL	Oklassificerade	4
	48-51	OKL	Oklassificerade	4
	52-56	BRK	Brev och kvittenser	5
333	Påvel Andersson Munck af Fulkila			92 fol.
4039	1-34	RÄK	Huvudräkenskap	34
	35-37	RÄK	Kostgårdsräkenskap	3
	38-39	BRK	Brev och kvittenser	2
4040	1-44	JOR	Jordebok	44
	45-53	LRB	Saköreslängd	9
337	Lars Mikaelsson			186 fol.
4041	1-79	RÄK	Huvudräkenskap	79
4042	1-27	LRB	Förtärlängd	27
	28-34	LRB	Utspisningsregister	7
	35-47	LRB	Mantalslängd	13
4043	1-5	RÄK	Fatabursräkenskap	5
	6-8	LRB	Löningsregister	3
	9-38	JOR	Jordebok	30
	39-45	LRB	Saköreslängd	7
	46-54	LRB	Kyrklig räntelängd	9
	55-60	BRK	Brev och kvittenser	6
335	Anders Matsson till Luhtiala			106 fol.
4044	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
	46-52	RÄK	Kostgårdsräkenskap	7
4045	1-30	JOR	Jordebok	30
	31-32	LRB	Landbolängd	2
	33-39	LRB	Saköreslängd	7
	40-44	BRK	Brev och kvittenser	5
	45-54	LRB	Kyrklig räntelängd	10

1569				
331	Kristoffer Blome			87 fol.
4046	1-37	RÄK	Huvudräkenskap	37
4047	1-10	RÄK	Fatabursräkenskap	10
4048	1-5	OKL	Oklassificerade A	5
	6-10	BRK	Brev och kvittenser	5
	11-40	LRB	Mantalslängd	30
332	Mikael Nilsson Finckenberg			124 fol.
4049	1-19	JOR	Jordebok	19
	20-29r	LRB	Landbolängd Landboränta	10
	29v-37	LRB	Kyrklig räntelängd Komålsmör	8
	38-46	LRB	Saköreslängd	9
	47-58	BRK	Brev och kvittenser	12
	59-120r	RÄK	Huvudräkenskap	62
	120v-124	RÄK	Kostgädräkenskap	4
333	Mats Markusson till Hietämäki			111 fol.
4050	1-36	RÄK	Huvudräkenskap	36
	37-40	BRK	Brev och kvittenser	4
	41	RÄK	Restantieräkenskap	1
	42	BRK	Brev och kvittenser	1
4051	1-42	JOR	Jordebok	42
	43-52	LRB	Saköreslängd	10
	53-63	LRB	Kyrklig räntelängd A	11
	64-69	LRB	Utspisningsregister A	6
337	Lars Mikaelsson			92 fol.
4052	1-80	RÄK	Huvudräkenskap	76
	32-35	RÄK	Kostgädräkenskap	4
4053	1-2	LRB	Mantalslängd	2
	3-5	LRB	Inventarium s	3
	6-12	RÄK	Fatabursräkenskap	7
335	Anders Matsson till Luhtiala			153 fol.
4054	1-61	RÄK	Huvudräkenskap	61
	62-69	RÄK	Kostgädräkenskap	8
4055	(1-61)	JOR	Jordebok	31
	(62-64)	LRB	Landbolängd	1
	65-71a/b	LRB	Saköreslängd	7
	72-78	BRK	Brev och kvittenser	7
	79-88	LRB	Kyrklig räntelängd	10
4056	1-28	JOR	Jordebok	28
1570				
332	Mikael Nilsson Finckenberg			113 fol.
4057	1-42	RÄK	Huvudräkenskap	42
	43-46	RÄK	Kostgädräkenskap	4
4058	1-21	JOR	Jordebok	21
	22-29	BRK	Brev och kvittenser	8
	30-36	LRB	Saköreslängd	7
	37-44	LRB	Räntebeskrivning	8
	45-63	LRB	Kyrklig räntelängd A Komålsmör etc.	19
4059	1-4	LRB	Ödeslängd s Ödisjordar	4
333	Jakob Mikaelsson Finckenberg			181 fol.

4060	1-33	RÄK	Huvudräkenskap		33
	34-36	RÄK	Kostgädräkenskap		3
	37-42	LRB	Utspisningsregister		6
4061	1-4	OKL	Oklassificerade		4
	5-48	JOR	Jordebok		44
	49-52	LRB	Tiondelängd		4
	53-60	LRB	Saköreslängd	Obs. fol. 53a/b och 56a/b	8
	61-72	LRB	Kyrklig räntelängd		12
	73-80	LRB	Kyrklig räntelängd		8
	81-84	BRK	Brev och kvittenser		4
4062	1-50	JOR	Jordebok		50
	51-52	OKL	Oklassificerade	A	2
	53-54	OKL	Oklassificerade		2
	55	BRK	Brev och kvittenser		1
337	Lars Mikaelsson				114 fol.
4063	1-65	RÄK	Huvudräkenskap		65
4064	1-5	RÄK	Fatabursräkenskap		5
	6-8	LRB	Löningsregister		3
4065	1-19	LRB	Förtärlängd		19
	20-29	LRB	Utspisningsregister		10
	30-41	LRB	Mantalslängd	Mantalet till förtäringen	12
335	Anders Matsson till Luhtiala				121 fol.
4066	1-45	RÄK	Huvudräkenskap		45
	46-49	RÄK	Kostgädräkenskap		4
4067	1-35	JOR	Jordebok		35
	36-38	LRB	Landbolängd		3
	39-40	BRK	Brev och kvittenser		2
	41-53	LRB	Kyrklig räntelängd		13
	54-66	LRB	Saköreslängd		13
	67-72	BRK	Brev och kvittenser		6
1571					
331	Johan Knutsson till Monikkala				125 fol.
4068	1-30	RÄK	Huvudräkenskap		30
	31-36	RÄK	Fatabursräkenskap		6
	37-38	RÄK	Arkliräkenskap		2
4069	1-36	RÄK	Räkenskap		36
	37-49	RÄK	Fatabursräkenskap		13
	50	RÄK	Arkliräkenskap		1
4070	1-22	LRB	Mantalslängd		22
	23-28	LRB	Löningsregister	s 10.10.1571	6
	29-37	BRK	Brev och kvittenser	s	9
332	Mikael Matsson				97 fol.
4071	1-23	JOR	Jordebok		23
	24-30	LRB	Landbolängd		7
	31-35	BRK	Brev och kvittenser		5
	36-40	LRB	Kyrklig räntelängd		5
	41-44	BRK	Brev och kvittenser		4
	45-48	LRB	Saköreslängd		4
	49-97	LRB	Längd över tiondehjälp	s	49
333	Jakob Mikaelsson Finckenberg				245 fol.
4072	1-36	RÄK	Huvudräkenskap		36
	15b-e	OKL	Oklassificerade	A	4
	37-38	LRB	Utspisningsregister		2
4073	1	OKL	Oklassificerade		1
	2-49	JOR	Jordebok		48
	50-57	JOR	Jordebok		8
	58-61	LRB	Tiondelängd	A	4
	62-177	LRB	Tiondelängd	s Signeter fol. 76r, 90r, 134v, 177v	116
	178-188	LRB	Kyrklig räntelängd	Komålsmör	11
	189-197	LRB	Saköreslängd		9
	198-203	BRK	Brev och kvittenser	s	6

337	Lars Mikaelsson			64 fol.
4074	1-59	RÄK	Huvudräkenskap	59
	60-64	RÄK	Fatabursräkenskap	5
332	Mikael Matsson			51 fol.
4075	1-37	RÄK	Huvudräkenskap	37
	38-49	LRB	Utspisningsregister	12
	50-51	BRK	Brev och kvittenser	2
337	Lars Mikaelsson			198 fol.
4076	1-52	LRB	Förtärlängd m.m.	52
	53-70	LRB	Mantalslängd	18
4077	1-32	JOR	Jordebok	32
	33-43	LRB	Kyrklig räntelängd	11
	44-61	LRB	Saköreslängd	18
	62-64	OKL	Oklassificerade	3
	65-69	LRB	Fatabursregister	5
	70-75	BRK	Brev och kvittenser	6
4077a	1-51	LRB	Silverskattelängd	51
	52-53	BRK	Brev och kvittenser	2
335	Anders Matsson till Luhtiala			201 fol.
4078	a-b	OKL	Oklassificerade	2
	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
4079	1-34	JOR	Jordebok	34
	35-47	LRB	Kyrklig räntelängd	13
	48-55	LRB	Saköreslängd	8
	56-60	BRK	Brev och kvittenser	5
4080	1-18	LRB	Utspisningsregister	18
4081	1-76	LRB	Silverskattelängd	76
1572				
331	Johan Knutsson till Monikkala / Lars Larsson			201 fol.
4082	1-40	RÄK	Huvudräkenskap	40
	41-43	LRB	Mantalslängd	3
	44-54	LRB	Inventarium	11
4083	1-10	LRB	Förtärlängd	10
	11-23	LRB	Mantalslängd	13
	24-29	OKL	Oklassificerade	6
	30-32	BRK	Brev och kvittenser	3
	33-42	LRB	Inventarium	10
4084	1-21	RÄK	Huvudräkenskap	21
	22-27	RÄK	Fatabursräkenskap	6
	28	OKL	Oklassificerade	1
	29-30	BRK	Brev och kvittenser	2
4085	1-9	LRB	Inventarium	9
	10	OKL	Oklassificerade	1
	11	BRK	Brev och kvittenser	1
4086	1-3	LRB	Löningsregister	3
	4-7	LRB	Löningsregister	4
4087	1-16	LRB	Förtärlängd	16
4088	1-9	OKL	Oklassificerade	9
	10-41	LRB	Mantalslängd	32
332	Jöns Matsson Skytte			124 fol.
4089	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
	39-44	RÄK	Gärdsräkenskap	6
	45-58	LRB	Utspisningsregister	14
4090	1-24	JOR	Jordebok	24
	25-30	LRB	Landbolängd	6
	31-34	LRB	Kyrklig räntelängd	4
	35-40	LRB	Tiondelängd	6
	41-46	LRB	Saköreslängd	6
	47-66	BRK	Brev och kvittenser	20

333	Israel Påvelsson Stjernkors					156 fol.
4091	1-44; 75	RÄK	Huvudräkenskap			45
	45-74	LRB	Mantalslängd	A	Mantalet av Säxmäki härad	30
4092	1-41	JOR	Jordebok			41
	42-56	LRB	Saköreslängd			15
	57-81	BRK	Brev och kvittenser			25
335	Anders Matsson till Luhtiala					65 fol.
4093	1-57	RÄK	Huvudräkenskap			57
	58-65	RÄK	Gårdsräkenskap			8
337	Lars Mikaelsson					5 fol.
4094	1-3	RÄK	Restantierräkenskap			3
	4-5	BRK	Brev och kvittenser			2
335	Anders Matsson till Luhtiala					163 fol.
4095	1-55	JOR	Jordebok			55
4096	1-22	LRB	Kyrklig räntelängd			22
	23-37	LRB	Saköreslängd			15
	38-44	BRK	Brev och kvittenser			7
4097	1-14	LRB	Förtärlingslängd			14
	15-64	LRB	Utspisningsregister			50
1573						
331	Måns Henriksson Spåra					195 fol.
4098	1-45	RÄK	Huvudräkenskap			43
	4, 33	BRK	Brev och kvittenser	s		2
	46-51	RÄK	Fatabursräkenskap			6
	53-54	RÄK	Räkenskap			3
4099	1-3	LRB	Löningsregister			3
	4-22	BRK	Brev och kvittenser			19
	23-26	LRB	Löningsregister	s		4
	27-38	LRB	Inventarium	s	29.9.1573	12
	39-48	LRB	Inventarium		29.9.1572	10
	49-56	OKL	Oklassificerade			8
	57-62	LRB	Utspisningsregister	A		6
4100	1-26	LRB	Mantalslängd			26
	27-69	LRB	Förtärlingslängd	A		43
	70-79	LRB	Utfodringsregister	A		10
332	Jöns Matsson Skytte					109 fol.
4101	1-37	RÄK	Huvudräkenskap			37
	38-42	RÄK	Gårdsräkenskap			5
	43	RÄK	Silverskatteräkenskap			1
4102	1-24r	JOR	Jordebok		Inkl. kyrkliga räntor	24
	24v-26	LRB	Kyrklig räntelängd			2
	27-32	LRB	Tiondelängd			6
	33-52	LRB	Utspisningsregister			20
4103	1-6	LRB	Landbolängd			6
	7-14	LRB	Saköreslängd			8
333	Israel Påvelsson Stjernkors					131 fol.
4104	1	BRK	Brev och kvittenser	s		1
	2-42	RÄK	Huvudräkenskap			41
4105	1-34	JOR	Jordebok			34
	35-42	LRB	Saköreslängd			8
	43-58	LRB	Kyrklig räntelängd	A		16
	59-76	BRK	Brev och kvittenser			18
	77-83	LRB	Utspisningsregister			7
	84-89	LRB	Tiondelängd	s		6
Kalvola, Pälkäne & Rautalampi socken						3 fol.
4105a	1-3	LRB	Saköreslängd		1564/1573	3

335		Anders Matsson till Luhtiala		226 fol.
4106	1-56	RÄK	Huvudräkenskap	56
	57-64	RÄK	Gärdsräkenskap	8
4107	1-53	JOR	Jordebok	53
	54-56	LRB	Landbolängd	3
4108	1-25	LRB	Kyrklig räntelängd	25
	26-43	LRB	Saköreslängd	18
	44-50	BRK	Brev och kvittenser	7
	51-52	LRB	Förtärlängd	2
	53-96	LRB	Utspisningsregister	44
	97-106	OKL	Oklassificerade s	10
1574				
331		Måns Henriksson Spåra		100 fol.
4109	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
4110	1-24	LRB	Mantalslängd	24
	25-45	LRB	Förtärlängd Inkl. brygnings- och backningsregister	21
	46-48	LRB	Löningsregister	3
	49-52	BRK	Brev och kvittenser	4
	53-55	RÄK	Fatabursräkenskap	3
	56-58	RÄK	Arkliräkenskap	3
	59-62	LRB	Löningsregister s	4
332		Jöns Matsson Skytte		134 fol.
4111	1-36	RÄK	Huvudräkenskap	36
	37-42	RÄK	Gärdsräkenskap	6
4112	1-24r	JOR	Jordebok	24
	24v-34	LRB	Tiondelängd	10
	35-42	LRB	Utspisningsregister s	8
	43-66	LRB	Utspisningsregister	24
	67-85	LRB	Utspisningsregister	19
	86-92	LRB	Saköreslängd	7
333		Israel Påvelsson Stjernkors		122 fol.
4113	1-34; 41	RÄK	Huvudräkenskap	35
	35-40	RÄK	Kostgärdsräkenskap	6
4114	1-37	JOR	Jordebok	37
4115	1-22	BRK	Brev och kvittenser	22
	23-35	LRB	Saköreslängd	13
	36-43	LRB	Utfodringsregister	8
	44	BRK	Brev och kvittenser	1
335		Anders Matsson till Luhtiala		212 fol.
4116	1-47	RÄK	Huvudräkenskap	47
	48-51	RÄK	Kostgärdsräkenskap	4
4117	1-55	JOR	Jordebok	55
4118	1-24	LRB	Kyrklig räntelängd	24
	25-35	LRB	Saköreslängd	11
	36-39	LRB	Förtärlängd	4
	49-99	LRB	Utspisningsregister	60
	100-106	BRK	Brev och kvittenser	7
1575				
331		Måns Henriksson Spåra		172 fol.
4119	1-43	RÄK	Huvudräkenskap	43
4120	1-7	RÄK	Fatabursräkenskap	7
	8-11	RÄK	Arkliräkenskap	4
	12	BRK	Brev och kvittenser	1
	13-16	LRB	Löningsregister	4
	17-28	LRB	Inventarium s	12
4121	1-79	LRB	Förtärlängd	79
	80-101	LRB	Mantalslängd	22

332	Erik Simonsson Skalm			123 fol.
4122 1-34	RÄK	Huvudräkenskap		34
35-37	RÄK	Gärdsräkenskap		3
4123 1-20	JOR	Jordebok		20
21-25	LRB	Tiondelängd	s	5
26-31	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	6
32-35	LRB	Landbolängd		4
36-39	LRB	Kyrklig räntelängd		4
40-44	LRB	Saköreslängd		5
45-67	BRK	Brev och kvittenser		23
68-84	LRB	Utspisningsregister		17
85-86	OKL	Oklassificerade		2
333	Lars Knutsson till Unois			130 fol.
4124 1-33	RÄK	Huvudräkenskap		33
34-39	RÄK	Gärdsräkenskap		6
4125 1-34	JOR	Jordebok		34
35-38	LRB	Tiondelängd		4
39-48	LRB	Saköreslängd		10
49-50	BRK	Brev och kvittenser		2
4126 1-22	BRK	Brev och kvittenser		22
23-41	LRB	Utspisningsregister		19
335	Mats Hansson			248 fol.
4127 1-39; 43-49	RÄK	Huvudräkenskap		46
40-42	RÄK	Kostgärdsräkenskap		3
50-60	BRK	Brev och kvittenser	s	11
4128 1-47	JOR	Jordebok		47
4129 1-17	LRB	Kyrklig räntelängd		17
18-29	LRB	Saköreslängd		12
30-34	BRK	Brev och kvittenser		5
35-40	LRB	Förtärlängd		6
41-141	LRB	Utspisningsregister		101
1576				
331	Johan Knutsson & Johan Boose			222 fol.
4130 1-39	RÄK	Huvudräkenskap	Johan Knutsson, 30 veckor	37
2, 25	BRK	Brev och kvittenser	s	2
40-63	RÄK	Huvudräkenskap	Johan Boose, 22 veckor	24
64	BRK	Brev och kvittenser		1
65-72	RÄK	Fatabursräkenskap		8
4131 1-4	RÄK	Arkliräkenskap		4
5-13	LRB	Inventarium	30.9.1575	9
14-23	LRB	Inventarium	s 30.4.1576	10
24-35	LRB	Inventarium	s 29.9.1576	12
36-39	LRB	Löningsregister		4
40-42	LRB	Löningsregister		3
4132 1-41	LRB	Förtärlängd m.m.		41
42-75	LRB	Mantalslängd	A	34
4133 1-33	LRB	Förtärlängd m.m.	A	33
332	Erik Simonsson Skalm			104 fol.
4134 1-35	RÄK	Huvudräkenskap		35
36-39	RÄK	Gärdsräkenskap		4
4135 1-21	JOR	Jordebok		21
22-23	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	2
24-33	LRB	Tiondelängd	s, Qto	10
34-37	LRB	Kyrklig räntelängd		4
38-53	BRK	Brev och kvittenser		16
54-62v	LRB	Utspisningsregister		9
62v-63	LRB	Landbolängd		1
64-65	BRK	Brev och kvittenser	s	2

333	Lars Knutsson till Unois			119 fol.	
4136	1-36	RÄK	Huvudräkenskap	36	
	37-40	RÄK	Gårdsräkenskap	4	
4137	1-36	JOR	Jordebok	36	
	37-40	LRB	Landbolängd	A	4
	41-44	LRB	Tiondelängd	s	4
	45-54	LRB	Saköreslängd		10
	55-56	OKL	Oklassificerade	Förökning/förminskning	2
4138	1-12	BRK	Brev och kvittenser		12
	13-23	LRB	Utspisningsregister		11
335	Arvid Matsson			204 fol.	
4139	1-43	RÄK	Huvudräkenskap		42
	41	BRK	Brev och kvittenser	s	1
	44-46	RÄK	Kostgårdsräkenskap		3
4140	1-49	JOR	Jordebok		49
4141	1-54	JOR	Jordebok		54
4142	1-18	LRB	Kyrklig räntelängd		18
	19	BRK	Brev och kvittenser	s	1
	20-22	LRB	Förtärlängd		3
	23-42	LRB	Utspisningsregister		20
	43-55	LRB	Saköreslängd		13
1577					
331	Johan Boose			158 fol.	
4143	1-36	RÄK	Huvudräkenskap		36
	37-48	RÄK	Fatabursräkenskap		12
4144	1-52	LRB	Mantalslängd	A	52
4145	1-58	LRB	Förtärlängd m.m.	A	58
332	Erik Simonsson Skalm			108 fol.	
4146	1-33	RÄK	Huvudräkenskap		33
	34-39	RÄK	Gårdsräkenskap		6
4147	1-22	JOR	Jordebok		22
	23-24	LRB	Kyrklig räntelängd		2
	25-32	LRB	Tiondelängd	s, Qto	8
	33-39	LRB	Kyrklig räntelängd		7
	40-42	LRB	Landbolängd		3
	43-47	LRB	Saköreslängd		5
	48-65	LRB	Utspisningsregister		18
	66-69	BRK	Brev och kvittenser		4
333	Lars Knutsson till Unois			146 fol.	
4148	1-35	RÄK	Huvudräkenskap		35
	36-44	RÄK	Kostgårdsräkenskap		8
	38	BRK	Brev och kvittenser	s	1
4149	1-38	JOR	Jordebok		38
	39-46	LRB	Landbolängd	A	8
	47-50	LRB	Tiondelängd	s	4
	51-57	LRB	Saköreslängd		7
4150	1-21	BRK	Brev och kvittenser		21
	22-43	LRB	Utspisningsregister		22
	44-45	BRK	Brev och kvittenser	s	2
335	Arvid Matsson			173 fol.	
4151	1-42	RÄK	Huvudräkenskap		42
	43-49	RÄK	Kostgårdsräkenskap		7
4152	1-47	JOR	jordebok		47
	48-60	BRK	Brev och kvittenser		13
	61-63	LRB	Förtärlängd		3
	64-114	LRB	Utspisningsregister		51
	115-124	LRB	Saköreslängd		10

1578				
331 Johan Boose 88 fol.				
4153	1-37	RÄK	Huvudräkenskap	37
4154	1-10	RÄK	Fatabursräkenskap	10
	11-12	RÄK	Arkliräkenskap	2
	13-16	LRB	Löningsregister	4
4155	1-13	LRB	Inventarium	29.9.1577 13
4156	1-19	LRB	Mantalslängd	19
	20-22	BRK	Brev och kvittenser	3
332 Erik Simonsson Skalm 135 fol.				
4157	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
	39-40	BRK	Brev och kvittenser	2
	41-46	RÄK	Gädräkenskap	6
4158	1-17	JOR	Jordebok	17
	18-25	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott 8
	26-35	LRB	Tiondelängd	s 10
	36-41	LRB	Kyrklig räntelängd	6
	42-44	LRB	Landbolängd	3
	45-65	LRB	Utspisningsregister	21
	66-75	BRK	Brev och kvittenser	10
	76-79	LRB	Saköreslängd	4
	80-89	OKL	Oklassificerade	10
333 Lars Knutsson till Unois 138 fol.				
4159	1-2	OKL	Oklassificerade	2
	3-8	OKL	Oklassificerade	6
	9-47; 54-58	RÄK	Huvudräkenskap	44
	48-53	RÄK	Kostgädräkenskap	6
4160	1-36	JOR	Jordebok	36
	37-40	LRB	Tiondelängd	s 4
	41-47	LRB	Saköreslängd	7
4161	1-33	BRK	Brev och kvittenser	33
335 Arvid Matsson 47 fol.				
4162	1-43	RÄK	Huvudräkenskap	43
	44-47	RÄK	Kostgädräkenskap	4
333 Lars Knutsson till Unois 78 fol.				
4163	1-45	JOR	Jordebok	45
	46-52	JOR	Jordebok	7
	53-65	BRK	Brev och kvittenser	s 13
	66-67	LRB	Tiondelängd	s 2
	68-78	LRB	Saköreslängd	11
335 Arvid Matsson 133 fol.				
4164	1-115	LRB	Utspisningsregister m.m.	115
	116-133	LRB	Kyrklig räntelängd	18
1579				
Johan Boose 223 fol.				
4165	1-41	RÄK	Huvudräkenskap	41
	42-44	RÄK	Arkliräkenskap	3
	45-47	BRK	Brev och kvittenser	3
4166	1-15	RÄK	Fatabursräkenskap	15
	16-19	LRB	Löningsregister	4
4167	1-12	LRB	Inventarium	12
4168	1-46	LRB	Förtärlängd m.m.	A 46
4169	1-99	LRB	Mantalslängd	A 99

332	Clas Knutsson till Suikkas			90 fol.
4170 1-31	RÄK	Huvudräkenskap		31
32-34	RÄK	Gärdsräkenskap		3
4171 1-19r	JOR	Jordebok		19
19v-21	LRB	Kyrklig räntelängd		2
22-24	LRB	Saköreslängd		3
25-30	LRB	Kyrklig räntelängd		6
31	LRB	Landbolängd		1
32-52	LRB	Utspisningsregister		21
53-56	BRK	Brev och kvittenser		4
333	Anders Matsson			144 fol.
4172 1-34	RÄK	Huvudräkenskap		34
35-39	RÄK	Gärdsräkenskap		5
4173 1-38	JOR	Jordebok		38
39-43	LRB	Saköreslängd		5
4174 1-12	LRB	Kyrklig räntelängd		12
13-18	BRK	Brev och kvittenser		6
19-29	LRB	Utspisningsregister m.		11
30-58	LRB	Utspisningsregister m.		29
59-62	LRB	Tiondelängd	s	4
335	Jakob Mickelsson			230 fol.
4175 1-43	RÄK	Huvudräkenskap		43
44-48	RÄK	Kostgårdsräkenskap		5
4176 1-42	JOR	Jordebok		42
43-60	LRB	Saköreslängd		18
61-158r	LRB	Utspisningsregister		98
158v-163	JOR	Jordebok		5
164-165	LRB	Tiondelängd	s Artjärvi fjärding	2
166-171	LRB	Ödeslängd	s	6
172-177	BRK	Brev och kvittenser		6
178-182	JOR	Jordebok		5
1580				
331	Jöns Matsson Skytte till Broddnäs			260 fol.
4177 1-40	RÄK	Huvudräkenskap		40
4178 1-10	RÄK	Fatabursräkenskap		10
11-15	LRB	Löningsregister		5
16-19	RÄK	Arkliräkenskap		4
20-23	BRK	Brev och kvittenser		4
4179 1-13	LRB	Inventarium	26.9.1579	13
4180 1-12	LRB	Inventarium	26.9.1579	12
4181 1-82	LRB	Mantalslängd	A	82
4182 1-49	LRB	Förtärlängd	A	49
4183 1-41	LRB	Utspisningsregister m.	A	41
332	Clas Knutsson till Suikkas			112 fol.
4184 1-32	RÄK	Huvudräkenskap		32
33-38	RÄK	Gärdsräkenskap		6
4185 1-21	JOR	Jordebok	Inkl. kyrkliga räntor	21
22-29	LRB	Tiondelängd	s, A	8
30-35	LRB	Kyrklig räntelängd		6
36-39	LRB	Saköreslängd		4
40-51	LRB	Utspisningsregister		12
52-59	BRK	Brev och kvittenser		8
60-71	LRB	Ödeslängd	s, A	12
72-74	BRK	Brev och kvittenser		3

333	Anders Matsson			143 fol.
4186	1-27	RÄK	Huvudräkenskap	27
	28-33	RÄK	Gårdsräkenskap	6
4187	1-36	JOR	Jordebok	36
	37-41	LRB	Landboregister	5
	42-44	BRK	Brev och kvittenser	3
	45-48	LRB	Tiondelängd	4
	49-61	LRB	Kyrklig räntelängd	13
	62-66	LRB	Saköreslängd	5
4188	1-37	LRB	Utspisningsregister m.m.	37
	38-39	LRB	Utspisningsregister m.m.	2
	40-44	BRK	Brev och kvittenser	5
335	Jakob Mickelsson			188 fol.
4189	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
	39-42	RÄK	Kostgårdsräkenskap	4
4190	1-47	JOR	Jordebok	47
	48-53	LRB	Saköreslängd	6
	54-141	LRB	Utspisningsregister	88
	142-144	BRK	Brev och kvittenser	3
	145-146	LRB	Tiondelängd s Artjärvi fjärding	2
1581				
Jöns Matsson Skytte till Broddnäs				
				163 fol.
4191	1-43	RÄK	Huvudräkenskap	43
4192	1-8	RÄK	Fatabursräkenskap	8
4193	1-47	LRB	Mantalslängd	47
4194	1-15	LRB	Förtärlängd	15
	16-19	LRB	Utspisningsregister	4
	20-30	LRB	Utfodringsregister	11
	31-34	LRB	Löningsregister	4
	35-37	BRK	Brev och kvittenser	3
	38-51	LRB	Inventarium s 28.9.1581	14
4195	1-14	LRB	Inventarium s	14
332	Clas Knutsson till Suikkas			157 fol.
4196	1-38	RÄK	Huvudräkenskap	38
	39-44	RÄK	Gårdsräkenskap	6
4197	1-4	LRB	Ödeslängd s, A	4
	5-21	JOR	Jordebok	17
	22-24	LRB	Kyrklig räntelängd	3
	25-28	LRB	Tiondelängd A	4
	29-33	LRB	Kyrklig räntelängd	5
	34-36	LRB	Saköreslängd	3
	37-46	BRK	Brev och kvittenser s	10
4198	1-21	LRB	Utspisningsregister	21
4199	1-46	LRB	Tilgiftslängd s, A	46
333	Anders Matsson			147 fol.
4200	1-31	RÄK	Huvudräkenskap	31
	32-39	RÄK	Gårdsräkenskap	8
4201	1-38	JOR	Jordebok	38
	39-43	BRK	Brev och kvittenser	5
4202	1-47	LRB	Utspisningsregister m.m.	47
	48-51	LRB	Utspisningsregister m.m.	4
	52-60	BRK	Brev och kvittenser	9
	61-65	LRB	Tiondelängd	5
335	Måns Henriksson			205 fol.
4203	1-40; 46-47	RÄK	Huvudräkenskap	42
	41-45	RÄK	Kostgårdsräkenskap	5
4204	1-45; 47-50	JOR	Jordebok	49
	46	LRB	Tiondelängd Lappoträsk kapellgäld	1
	51-62	LRB	Ödeslängd s	12
	63-67	LRB	Saköreslängd	5
	68-148	LRB	Utspisningsregister	81
	149-158	BRK	Brev och kvittenser	10

1582					
331 Jöns Matsson Skytte till Broddnäs 168 fol.					
4205	1-42	RÄK	Huvudräkenskap		42
	43-44	LRB	Inventarium	19.9.1582, Hättilä ladugård	2
4206	1	BRK	Brev och kvittenser		1
	2-3	LRB	Inventarium	20.9.1582, Ois ladugård	2
	4-9	RÄK	Fatabursräkenskap		6
	10-14	LRB	Löningsregister		5
	15-26	LRB	Inventarium	21.9.1582	12
	27-34	LRB	Inventarium	21.9.1582	8
4207	1-39	LRB	Mantalslängd		39
4208	1-15	LRB	Förtärlängd		15
	16-33	LRB	Utspisningsregister		18
	34-45	LRB	Utfodringsregister		12
	46-51	BRK	Brev och kvittenser		6
332 Clas Knutsson till Suikkas 114 fol.					
4209	1-40	RÄK	Huvudräkenskap		40
	41-47	RÄK	Gärdsräkenskap		7
4210	1-6	RÄK	Restantierräkenskap		6
	7-8	BRK	Brev och kvittenser		2
	9-12	LRB	Utspisningsregister		4
	13-17	BRK	Brev och kvittenser	s	5
4211	1-13	JOR	Jordebok		13
	14-19	LRB	Kyrklig räntelängd		6
	20-21	LRB	Saköreslängd		2
	22-25	LRB	Tiondelängd	A	4
	26-31r	LRB	Kyrklig räntelängd		6
	31r-35	BRK	Brev och kvittenser		4
	36-45	LRB	Utspisningsregister		10
	46-50	BRK	Brev och kvittenser	s	5
333 Lars Olofsson 215 fol.					
4212	1-43	RÄK	Huvudräkenskap		43
	44-49	RÄK	Gärdsräkenskap		6
4213	1-38	JOR	Jordebok		38
	39-42	LRB	Landbolängd		4
	43-46	LRB	Hjälpgårdsregister		4
	47-50	LRB	Saköreslängd		4
	51-54	LRB	Tiondelängd		4
	55-62	BRK	Brev och kvittenser	s	8
4214	1-104	BRK	Brev och kvittenser	s	104
335 Per Sigfridsson 240 fol.					
4215	1-48	RÄK	Huvudräkenskap		48
	49-55	RÄK	Kostgårdsräkenskap		7
4216	1-5	RÄK	Restantierräkenskap		5
	6-31	LRB	Restantieregister	s	26
4217	1-42	JOR	Jordebok		42
	43-51	LRB	Saköreslängd		9
4218	1-55	LRB	Utspisningsregister		55
	56-58	BRK	Brev och kvittenser		3
	59-60	OKL	Oklassificerade		2
	61-67	OKL	Oklassificerade	s	7
	68-79	BRK	Brev och kvittenser	s	12
	80-90	LRB	Ödeslängd	s	11
	91-93	BRK	Brev och kvittenser	s	3
	94-103	LRB	Mantalslängd		10
1583					
332 Clemet Henriksson 31 fol.					
4219	1-28	RÄK	Huvudräkenskap	Saris ladugård	28
	29	BRK	Brev och kvittenser		1
	30-31	LRB	Inventarium	28.9.1582	2

335	Måns Henriksson Spåra			10 fol.
4220 1-10	RÄK	Räkenskap	Hättilä ladugård	10
332	Clemet Henriksson			137 fol.
4221 1-41	RÄK	Huvudräkenskap		41
42-48	RÄK	Gårdsräkenskap		7
4222 1-21	JOR	Jordebok		21
22-28	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	7
29-34	LRB	Tiondelängd		6
35-37	LRB	Kyrklig räntelängd		3
38-41	LRB	Saköreslängd		4
42-43	LRB	Ödeslängd	s	2
44-89	BRK	Brev och kvittenser		46
333	Lars Olofsson			195 fol.
4223 1-45	RÄK	Huvudräkenskap		45
46-52	RÄK	Gårdsräkenskap		7
53-63	RÄK	Gårdsräkenskap	Ojois ladugård	11
64-65	LRB	Löningsregister		2
66-72	LRB	Utspisningsregister		7
4224 1-39r	JOR	Jordebok		39
39v-44	LRB	Landbolängd		5
45-49	LRB	Saköreslängd		5
50-53	LRB	Tiondelängd		4
54-75	BRK	Brev och kvittenser	s	22
4225 1-48	BRK	Brev och kvittenser		48
335	Måns Henriksson			181 fol.
4226 1-48	RÄK	Huvudräkenskap		48
49-52	RÄK	Kostgårdsräkenskap		4
4227 1-35; 38-40	JOR	Jordebok		38
36-37	LRB	Tiondelängd	s	2
4228 1-57	LRB	Utspisningsregister		57
58-61	LRB	Månadskostregister		4
62-65	LRB	Saköreslängd		4
66-68	BRK	Brev och kvittenser		3
69-80	LRB	Ödeslängd		12
81-89	BRK	Brev och kvittenser	s	9
1584				
332	Jakob Andersson till Katinala			142 fol.
4229 1-25	RÄK	Huvudräkenskap	Saris ladugård	25
26-27	LRB	Inventarium		2
28-30	BRK	Brev och kvittenser		3
4230 1-45	RÄK	Huvudräkenskap		45
46-53	RÄK	Gårdsräkenskap		8
4231 1-20	JOR	Jordebok		20
21-26	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	6
27-34	LRB	Tiondelängd	s	8
35-37	LRB	Kyrklig räntelängd		3
38-41	LRB	Saköreslängd		4
42-43	LRB	Ödeslängd	s	2
44-59	BRK	Brev och kvittenser		16

333		Lars Olofsson		198 fol.
4232	1-42	RÄK	Huvudräkenskap	42
	43-47	RÄK	Gårdsräkenskap	5
	48-54	OKL	Oklassificerade	7
	55-67	RÄK	Gårdsräkenskap	13
	68-69	LRB	Löningsregister	2
	70-77	LRB	Utspisningsregister	8
	78-79	LRB	Inventarium	2
			Ojois ladugård, 25.11.1584	
4233	1-36	JOR	Jordebok	36
	37-40	LRB	Landbolängd	4
	41-42	LRB	Ödeslängd	2
	43-54	LRB	Ödeslängd	12
	55-59	LRB	Saköreslängd	5
	60-63	LRB	Tiondelängd	4
	64-85	BRK	Brev och kvittenser	22
4234	1-34	BRK	Brev och kvittenser	34
335		Måns Henriksson		255 fol.
4235	1-38; 45-46	RÄK	Huvudräkenskap	40
	39-44	RÄK	Kostgårdsräkenskap	6
	47-60	RÄK	Gårdsräkenskap	14
			Hättilä ladugård	
4236	1-39	JOR	Jordebok	39
	40	LRB	Tiondelängd	1
4237	1-16	LRB	Utspisningsregister	16
	17-20	LRB	Månadskostregister	4
	21-24	BRK	Brev och kvittenser	4
	25-27	LRB	Saköreslängd	3
	28-59	OKL	Oklassificerade	31
	56	BRK	Brev och kvittenser	1
	60-68	LRB	Ödeslängd	9
	69-155	BRK	Brev och kvittenser	87
1585				
332		Mats Simonsson till Arpalaks		141 fol.
4238	1-47	RÄK	Huvudräkenskap	47
	48-53	RÄK	Gårdsräkenskap	6
	54-72	RÄK	Huvudräkenskap	19
			Saris ladugård	
4239	1-26	JOR	Jordebok	26
	27-33	LRB	Kyrklig räntelängd	7
	34-39	LRB	Tiondelängd	6
	40-43	OKL	Oklassificerade	4
	44-46	LRB	Kyrklig räntelängd	3
	47-49	LRB	Saköreslängd	3
	50-51	LRB	Ödeslängd	2
	52-55	OKL	Oklassificerade	4
	56-69	BRK	Brev och kvittenser	14
333		Bertil Simonsson Ekestubbe		159 fol.
4240	1-39; 46	RÄK	Huvudräkenskap	40
	40-45	RÄK	Gårdsräkenskap	6
	47-55	RÄK	Gårdsräkenskap	9
	56-57	LRB	Löningsregister	2
	58-59	LRB	Inventarium	2
	60-65	LRB	Utspisningsregister	6
4241	1-40	JOR	Jordebok	40
	41-45	LRB	Landbolängd	5
	46-49	LRB	Tiondelängd	4
	50-67	BRK	Brev och kvittenser	18
	68-72	LRB	Saköreslängd	5
	73-94	OKL	Oklassificerade	22

335		Johan Larsson		224 fol.
4242	1-42	RÄK	Huvudräkenskap	42
	43-47	RÄK	Kostgårdsräkenskap	5
	48-71	RÄK	Gårdsräkenskap	24
4243	1-34	JOR	Jordebok	34
	35-37	LRB	Kyrklig räntelängd	Prästränta 3
	38-43	LRB	Ödeslängd	s 6
4244	1-5	LRB	Utspisningsregister	5
	6-42	OKL	Oklassificerade	s Tillgift 37
	43-49	LRB	Saköreslängd	7
	50	LRB	Tiondelängd	s Artjärvi fjärding 1
	51-71	BRK	Brev och kvittenser	s 21
	72-79	OKL	Oklassificerade	A 8
	80-82	BRK	Brev och kvittenser	s 3
4244a	1-28	LRB	Saköreslängd	A 1582–1585 28
1586				
331		Jöns Matsson Skytte till Broddnäs		72 fol.
4245	1-18	RÄK	Huvudräkenskap	18
	19-22	RÄK	Fatabursräkenskap	4
	23-25	LRB	Löningsregister	3
	26-30	LRB	Inventarium	9.3.1586 5
4246	1-16	LRB	Förtärlängd	16
	17-37	LRB	Mantalslängd	21
	38-42	BRK	Brev och kvittenser	5
332		Mats Simonsson till Arpalaks		146 fol.
4247	1-50	RÄK	Huvudräkenskap	50
	51-58	RÄK	Gårdsräkenskap	8
	59-70	RÄK	Huvudräkenskap	Saris ladugård 12
4248	1-23	JOR	Jordebok	23
	24-30	LRB	Kyrklig räntelängd	7
	31-34	LRB	Tiondelängd	4
	35-38	OKL	Oklassificerade	4
	39-42	LRB	Kyrklig räntelängd	4
	43-44	LRB	Ödeslängd	s 2
	45-47	LRB	Saköreslängd	3
	48-51r	OKL	Oklassificerade	4
	51v-76	BRK	Brev och kvittenser	s 25
333		Bertil Simonsson Ekestubbe		283 fol.
4249	1-42	RÄK	Huvudräkenskap	41
	37	BRK	Brev och kvittenser	s 1
	43-47	RÄK	Kostgårdsräkenskap	5
	48-49	RÄK	Gårdsräkenskap	Rytteregård 2
	50-61	RÄK	Gårdsräkenskap	12
	62	LRB	Löningsregister	1
	63-67	LRB	Utspisningsregister	5
	68-69	LRB	Inventarium	s Ojois ladugård, 12.11.1586 2
	70	BRK	Brev och kvittenser	s 1
4250	1-36	JOR	Jordebok	36
	37-40	LRB	Tiondelängd	4
	41-42r	LRB	Saköreslängd	2
	42v-66	BRK	Brev och kvittenser	s 24
4251	1-147	JOR	Jordebok	Ransakningsjordebok 147

335		Johan Larsson		177 fol.
4252	1	OKL	Oklassificerade	1
	2-5	LRB	Ödeslängd	4
	6-11	LRB	Ödeslängd A	6
4253	1-39	RÄK	Huvudräkenskap	39
	40-45	RÄK	Kostgårdsräkenskap	6
	46-66	RÄK	Gårdsräkenskap	21
	67-68	LRB	Inventarium s Hätilä ladugård, 8.1.1585(?)	2
4254	1-38	JOR	Jordebok	38
4255	1-2	BRK	Brev och kvittenser	2
	3-6	LRB	Utspisningsregister	4
	7-12	OKL	Oklassificerade	6
	13-18	LRB	Saköreslängd s	6
	19-24	LRB	Ödeslängd s	6
	25-44	BRK	Brev och kvittenser s	20
4256	1-16	LRB	Saköreslängd A	16
1587				
331		Jöns Matsson Skytte till Broddnäs		71 fol.
4257	1-18	RÄK	Huvudräkenskap	18
	19-22	RÄK	Fatabursräkenskap	4
	23-27	LRB	Mantalslängd	5
	28-35	BRK	Brev och kvittenser s	8
4258	1-2	LRB	Löningsregister	2
	3-9	LRB	Förtärlängd	7
	10-36	LRB	Mantalslängd	27
332		Mats Simonsson till Arpalaks		153 fol.
4259	1-46	RÄK	Huvudräkenskap	46
	47-58	RÄK	Gårdsräkenskap	12
	59-73	RÄK	Huvudräkenskap Saris ladugård	15
	74-75	LRB	Inventarium s 16.10.1587, Saris Ladugård	2
4260	1-23	JOR	Jordebok	23
	24-29	LRB	Kyrklig räntelängd Komål, näbbskatt, matskott	6
	30-31	LRB	Saköreslängd	2
	32-35	LRB	Tiondelängd s	4
	36-39	LRB	Landbolängd	4
	40-42	LRB	Kyrklig räntelängd	3
	43	OKL	Oklassificerade	1
	44-46	LRB	Ödeslängd s	3
	47-78	BRK	Brev och kvittenser s	32
333		Bertil Simonsson Ekestubbe		188 fol.
4261	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
	46-49	RÄK	Kostgårdsräkenskap	4
	50-53	RÄK	Gårdsräkenskap	4
	54-64	RÄK	Gårdsräkenskap	11
	65-68	LRB	Utspisningsregister	4
4262	1-39	JOR	Jordebok	39
	40-42	LRB	Landbolängd	3
	43-45	LRB	Tiondelängd	3
	46-50	LRB	Saköreslängd	5
	51-54	OKL	Oklassificerade Husmänsregister	4
	55-69	BRK	Brev och kvittenser s	15
4263	1-51	LRB	Mantalslängd A	51
335		Johan Larsson		135 fol.
4264	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
	46-49	RÄK	Kostgårdsräkenskap	4
	50-64	RÄK	Gårdsräkenskap	15
	65-66	LRB	Inventarium s Hätilä ladugård, 15.10.1588	2
4265	1-40	JOR	Jordebok	40
	41-46	LRB	Saköreslängd	6
	47-69	BRK	Brev och kvittenser s	23
Tavastland				87 fol.
4265a	1-87	JOR	Jordebok	7.1.1587– 87

1588				
331 Jöns Matsson Skytte till Broddnäs 62 fol.				
4266	1-20	RÄK	Huvudräkenskap	20
	21-25	RÄK	Fatabursräkenskap	5
4267	1-26	LRB	Mantalslängd	26
	27-29	LRB	Löningsregister	3
	30-37	LRB	Förtärlängd	8
332 Erik Knutsson till Kuurila 119 fol.				
4268	1-45	RÄK	Huvudräkenskap	45
	46-50	RÄK	Gårdsräkenskap	5
	51-62	RÄK	Huvudräkenskap	Saris ladugård 12
	63-64	LRB	Inventarium	16.10.1587, Saris Ladugård 2
4269	1-21	JOR	Jordebok	21
	22-25	LRB	Landbolängd	4
	26-28	LRB	Kyrklig räntelängd	3
	29-31	LRB	Ödeslängd	3
	32-36	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott 5
	37-40	LRB	Inventarium	s 4
	41-43	LRB	Saköreslängd	3
	44-55	BRK	Brev och kvittenser	s 12
333 Bertil Simonsson Ekestubbe 123 fol.				
4270	1-41	RÄK	Huvudräkenskap	41
	42-44	RÄK	Kostgårdsräkenskap	3
	45-46	RÄK	Gårdsräkenskap	2
	47-58	RÄK	Gårdsräkenskap	12
	59-62	LRB	Utspisningsregister	s 4
	63-65	LRB	Inventarium	s Ois Ladugård, 15.11.1587 3
4271	1-38	JOR	Jordebok	38
	39-41	LRB	Tiondelängd	Somero socken 3
	42-43	LRB	Saköreslängd	2
	44-58	BRK	Brev och kvittenser	s 15
335 Klemet Sigfridsson 321 fol.				
4272	1-42	RÄK	Huvudräkenskap	41
	2	BRK	Brev och kvittenser	1
	43-45	RÄK	Kostgårdsräkenskap	3
	46-61	RÄK	Gårdsräkenskap	16
4273	1-12	RÄK	Restantierräkenskap	12
4274	1-2	LRB	Inventarium	s Hätilä ladugård, okt. 1587 2
	3-47	JOR	Jordebok	45
	48-57	BRK	Brev och kvittenser	s 10
4275	1-74	LRB	Tilgiftslängd	74
	75-80	LRB	Saköreslängd	6
4275a	1-76	LRB	Oklassificerad register A	76
	77-79	JOR	Jordebok	3
	80-111	LRB	Oklassificerad register A	32
1589				
331 Jöns Matsson Skytte till Broddnäs 82 fol.				
4276	1-20	OKL	Oklassificerade	16
	2-3; 10-11	BRK	Brev och kvittenser	s 4
	21-48	RÄK	Huvudräkenskap	28
	49-54	LRB	Inventarium	s 5.10.1589 6
4277	1-11	LRB	Mantalslängd	11
	12-22r	LRB	Förtärlängd	11
	22v-24	LRB	Löningsregister	2
	25-28	BRK	Brev och kvittenser	4

332	Hans Påvelsson Juusten			164 fol.
4278 1-45	RÄK	Huvudräkenskap		45
46-53	RÄK	Gärdsräkenskap		8
4279 1-21	JOR	Jordebok		21
22-26	LRB	Landbolängd		5
27-32	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	6
33-35	LRB	Kyrklig räntelängd		3
36	LRB	Saköreslängd		1
37-40	LRB	Tiondelängd	s	4
41-53	LRB	Ödeslängd	s	13
54	OKL	Oklassificerade		1
55-111	BRK	Brev och kvittenser	s	57
333	Bertil Simonsson Ekestubbe			291 fol.
4280 1-41	RÄK	Huvudräkenskap		41
42-51	RÄK	Kostgärdsräkenskap		10
4281 1-38v	JOR	Jordebok		38
38v-41	LRB	Landbolängd		3
42-44	LRB	Tiondelängd	Somero socken	3
45-46	LRB	Saköreslängd		2
47-62	BRK	Brev och kvittenser	s	16
4282 1-118	JOR	Jordebok	Ransakningsjordebok	118
4283 1-60	OKL	Oklassificerade	s	60
335	Johan Larsson			378 fol.
4284 1-51	RÄK	Huvudräkenskap		51
52-57	RÄK	Kostgärdsräkenskap		6
58-62	OKL	Oklassificerade		5
4285 1-51	JOR	Jordebok		51
52	LRB	Tiondelängd	Artjärvi fjärding	1
53a/b-62	LRB	Ödeslängd	s Krono- och ödesgodslängd, fogde Claes Mikaelsson	11
63	BRK	Brev och kvittenser		1
64-147	LRB	Tilgiftslängd	s	84
148-153	LRB	Saköreslängd		6
154-158	BRK	Brev och kvittenser		5
159-165	LRB	Utspinningsregister		7
166-190	BRK	Brev och kvittenser	s	25
4286 1-125	JOR	Jordebok	Ransakningsjordebok	125
Claes Mikaelsson				100 fol.
4287 1-22	RÄK	Huvudräkenskap		22
4288 1-21	JOR	Jordebok		21
22; 27	LRB	Saköreslängd	s	2
23-26; 28-29	BRK	Brev och kvittenser		6
4289 1-49	LRB	Restantieregister	s	49
1590				
332	Hans Påvelsson Juusten			115 fol.
4290 1-50	RÄK	Huvudräkenskap		50
51-57	RÄK	Gärdsräkenskap		7
58-59	BRK	Brev och kvittenser		2
4291 1-22	JOR	Jordebok		22
23-25	LRB	Ödeslängd		3
26-28	LRB	Landbolängd		3
29-31r	LRB	Kyrklig räntelängd		3
31v-36	LRB	Kyrklig räntelängd		5
37-40	LRB	Tiondelängd	s	4
41	LRB	Saköreslängd		1
42-56	BRK	Brev och kvittenser	s	15

333	Joakim Bertilsson			121 fol.
4292 1-42	RÄK	Huvudräkenskap		42
43-46	RÄK	Kostgårdsräkenskap		4
4293 1-35r	JOR	Jordebok		35
35r-37	LRB	Landbolängd		2
38	OKL	Oklassificerade		1
39-41	LRB	Tiondelängd	s	3
42-49	LRB	Saköreslängd	s, A	8
50-75	BRK	Brev och kvittenser	s	26
335	Johan Larsson			132 fol.
4294 1-132	LRB	Restantieregister	s	132
Tavastehus län, krono h Claes Mikaelsson				111 fol.
4295 1-29	RÄK	Huvudräkenskap		27
5-6	BRK	Brev och kvittenser	s	2
30-40	RÄK	Kostgårdsräkenskap		11
4296 1-42	JOR	Jordebok		41
3	BRK	Brev och kvittenser		1
43-61	BRK	Brev och kvittenser	s	19
62-69	LRB	Förtärlängd	s, A	8
70-71	BRK	Brev och kvittenser	s	2
1591				
331	Jöns Matsson Skytte till Broddnäs			68 fol.
4297 1-31	RÄK	Huvudräkenskap		31
32-34	RÄK	Fatabursräkenskap		3
35	BRK	Brev och kvittenser	s	1
4298 1-11	LRB	Mantalslängd		11
12-19	LRB	Förtärlängd		8
20-23	LRB	Utspisningsregister		4
24-25	LRB	Löningsregister		2
26-33	BRK	Brev och kvittenser	s	8
333	Joakim Bertilsson			126 fol.
4299 1-52	RÄK	Huvudräkenskap		52
53-64	RÄK	Kostgårdsräkenskap		12
4300 1-34	JOR	Jordebok		34
35-62	BRK	Brev och kvittenser	s	28
335	Johan Larsson			199 fol.
4301 1-51	RÄK	Huvudräkenskap		51
52-57	RÄK	Kostgårdsräkenskap		6
4302 1-44; 47-51	JOR	Jordebok		49
45-46	LRB	Tiondelängd	s	2
51-62	LRB	Ödeslängd		11
63-67	JOR	Jordebok		5
68-72	LRB	Saköreslängd		5
73-74	OKL	Oklassificerade	A	2
75-79	BRK	Brev och kvittenser		5
80-117	LRB	Utspisningsregister		38
118-142	BRK	Brev och kvittenser	s	25
1592				
331	Sten Gustafsson Fincke			59 fol.
4303 1-27r	RÄK	Huvudräkenskap		27
27v-30	RÄK	Fatabursräkenskap		3
4304 1-10	LRB	Mantalslängd		10
11-18	LRB	Förtärlängd		8
19-22	LRB	Utspisningsregister		4
23-24	BRK	Brev och kvittenser		2
25-29	LRB	Löningsregister		5

333	Joakim Bertilsson				208 fol.
4305 1-43	RÄK	Huvudräkenskap		43	
4306 1-59	RÄK	Räkenskap		59	
4307 1-35	JOR	Jordebok		35	
36-68	BRK	Brev och kvittenser		33	
69-106	OKL	Oklassificerade	s, A	Tilgiften på årliga räntan	38
335	Clemet Söffrigsson				145 fol.
4308 1-45	RÄK	Huvudräkenskap		45	
4309 1-45	JOR	Jordebok		45	
46-48	BRK	Brev och kvittenser	s	3	
4309a 1-9	BRK	Brev och kvittenser		9	
10-27	LRB	Utspisningsregister		18	
28-52	BRK	Brev och kvittenser	s	25	
1593					
331	Sten Gustafsson Fincke				54 fol.
4310 1-27	RÄK	Huvudräkenskap		27	
4311 1-8	LRB	Förtärlängd		8	
9-12r	LRB	Utspisningsregister		4	
12v-13	BRK	Brev och kvittenser		1	
14-23	LRB	Mantalslängd		10	
24-27	LRB	Löningsregister		4	
332	Hans Påvelsson Juusten				135 fol.
4312 1-39r	RÄK	Huvudräkenskap		39	
39v-45	RÄK	Gårdsräkenskap		6	
4313 1-20	JOR	Jordebok		20	
21-23	LRB	Kyrklig räntelängd		Komål, näbbskatt, matskott	3
24-27	LRB	Tiondelängd	s	4	
28	LRB	Saköreslängd		1	
29-31	LRB	Ödeslängd	s	3	
32-90	BRK	Brev och kvittenser	s	59	
333	Bertil Simonsson Ekestubbe				121 fol.
4314 1-46	RÄK	Huvudräkenskap		46	
47-52	RÄK	Kostgårdsräkenskap		6	
4315 1-35	JOR	Jordebok		35	
36-38	LRB	Landbolängd		3	
39-41	LRB	Tiondelängd		3	
42-43	LRB	Ödeslängd	s	2	
44	LRB	Saköreslängd	s	1	
45-69	BRK	Brev och kvittenser	s	24	
47	OKL	Oklassificerade		1	
335	Clemet Söffrigsson				275 fol.
4316 1-50	RÄK	Huvudräkenskap		49	
47	BRK	Brev och kvittenser	s	1	
51-61	RÄK	Kostgårdsräkenskap		11	
4317 1-43	JOR	Jordebok		43	
44-66	LRB	Saköreslängd	s	23	
4318 1-16	BRK	Brev och kvittenser	s	Inkl. fol. 6a-6v	38
17-123	LRB	Förtärlängd		107	
124-126	BRK	Brev och kvittenser	s	3	
1594					
332	Hans Påvelsson Juusten				103 fol.
4319 1-41	RÄK	Huvudräkenskap		41	
42-45	RÄK	Gårdsräkenskap		4	
4320 1-21	JOR	Jordebok		21	
22-24	LRB	Kyrklig räntelängd		3	
25-28	LRB	Tiondelängd	s	Somero socken	4
29-58	BRK	Brev och kvittenser	s	30	

335		Clemet Söffrigsson			298 fol.	
4320a	1-56	RÄK	Räkenskap	A	Anders Skrivarens räkenskap	56
4321	1-71	RÄK	Huvudräkenskap			71
4322	1-40	JOR	Jordebok			40
	41-45	LRB	Ödeslängd			5
	46-59	BRK	Brev och kvittenser			14
	60-71	LRB	Förtärlängd			12
	72-84	BRK	Brev och kvittenser	s	Inkl. fol. 73a-y	36
	85-93	LRB	Saköreslängd			9
	94-147	LRB	Restantieregister		Restantieregister på tillgifter	54
	148	BRK	Brev och kvittenser	s		1
1595						
333		Kristoffer Bertilsson			136 fol.	
4323	1-74	RÄK	Huvudräkenskap			74
4324	1-34	JOR	Jordebok			34
	35-37	LRB	Landbolängd			3
	38-39	LRB	Tiondelängd		Somero socken	2
	40-43	LRB	Ödeslängd	s		4
	44-48	LRB	Saköreslängd	s		5
	49-62	BRK	Brev och kvittenser	s		14
335		Johan Henriksson Horn till Porvola			160 fol.	
4325	1-49	RÄK	Huvudräkenskap			49
4326	1-47	JOR	Jordebok			47
	48-55	LRB	Ödeslängd	s		8
	55a-h	BRK	Brev och kvittenser	s		8
	56-62	LRB	Saköreslängd			7
	63-68	BRK	Brev och kvittenser			6
4326a	1-35	OKL	Oklassificerade	A	Asikkala socken, 1589–1595	35
1596						
333		Kristoffer Bertilsson			138 fol.	
4327	1-80	RÄK	Huvudräkenskap			80
4328	1-38	JOR	Jordebok			38
	39-42	LRB	Landbolängd			4
	43-44	LRB	Tiondelängd	s	Somero socken	2
	45-48	LRB	Saköreslängd	s		4
	49-52	LRB	Ödeslängd	s		4
	53-58	BRK	Brev och kvittenser			5
	56	OKL	Oklassificerade	s		1
335		Johan Henriksson Horn till Porvola			154 fol.	
4329	1-62	RÄK	Huvudräkenskap			62
	63-68	BRK	Brev och kvittenser	s		6
4330	1-44	JOR	Jordebok			44
	45-48	OKL	Oklassificerade	A		4
	49-54	LRB	Ödeslängd	s		6
	55-60	LRB	Saköreslängd			6
	61-68	BRK	Brev och kvittenser			8
	69-70	OKL	Oklassificerade	s		2
	71-73	BRK	Brev och kvittenser	s		3
	74-75	LRB	Tiondelängd	s		2
	76-83	LRB	Utspisnings- och Förtärlängd			8
	84-86	BRK	Brev och kvittenser	s		3

1597				
333	Kristoffer Bertilsson			199 fol.
4331 1-86	RÄK	Huvudräkenskap		86
4332 1-35	JOR	Jordebok		35
36-38	LRB	Landbolängd		3
39-40	LRB	Tiondelängd	s Somero socken	2
41-46	LRB	Ödeslängd	s	6
47-51	BRK	Brev och kvittenser		5
52-107	LRB	Restantieregister	s	56
108-112a	BRK	Brev och kvittenser	s	6
335	Anders Toresson			198 fol.
4333 1-70	RÄK	Huvudräkenskap		70
81-91	LRB	Utspisningsregister		19
79-80	BRK	Brev och kvittenser	s	2
4334 1-57	JOR	Jordebok		57
4334a 1-50	LRB	Saköreslängd	1594–1597	50
1598				
333	Jöran Jönsson			142 fol.
4335 1-80	RÄK	Huvudräkenskap		80
4336 1-39	JOR	Jordebok		39
40-42	LRB	Landbolängd		3
43-46	LRB	Tiondelängd	s Somero socken	4
47-50	LRB	Saköreslängd	s	4
51-56	LRB	Ödeslängd	s	6
57-62	BRK	Brev och kvittenser		6
335	Anders Toresson			269 fol.
4337 1-7; 18-90	RÄK	Huvudräkenskap		80
8-17	LRB	Förtäringslängd		10
4338 1-77	RÄK	Räkenskap		77
4339 1-57	JOR	Jordebok		57
58-61	LRB	Saköreslängd		4
62-102	BRK	Brev och kvittenser	s	41
1599				
333	Jöran Jönsson			179 fol.
4340 1-81	RÄK	Huvudräkenskap		81
82	BRK	Brev och kvittenser	s	1
4341 1-37	JOR	Jordebok		37
38-40	LRB	Tiondelängd	s Somero socken	3
41	LRB	Saköreslängd		1
42-53	BRK	Brev och kvittenser	s	12
54-94	LRB	Restantieregister	s	41
95-97	BRK	Brev och kvittenser	s	3
335	Jöran Bertilsson			319 fol.
4342 1-93	RÄK	Huvudräkenskap		93
4343 1-45	JOR	Jordebok		45
46-53	LRB	Ödeslängd		8
54-55; 57-58	OKL	Oklassificerade		4
56; 59-204	BRK	Brev och kvittenser	s	147
205-212	OKL	Oklassificerade		8
213-226	BRK	Brev och kvittenser	s	14

1600					
332		Per Joensson Pistolhjälm			166 fol.
4344	1-54	RÄK	Huvudräkenskap		54
4345	1-23	JOR	Jordebok		23
	24-30	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	7
	31-35	LRB	Tiondelängd	s	5
	36-39	LRB	Ödeslängd	s	4
	40-112	BRK	Brev och kvittenser	s	73
333		Hans Eriksson Finne till Kuurila			346 fol.
4346	1-77	RÄK	Huvudräkenskap		77
	78-82	RÄK	Kostgårdsräkenskap		5
	83-89	RÄK	Gårdsräkenskap	Ois ladugård	7
4347	1(abc)-40	JOR	Jordebok		42
	41-44	LRB	Tiondelängd	s	4
	45-56	LRB	Ödeslängd	s	12
	57-64	LRB	Saköreslängd		8
	65-70	OKL	Oklassificerade	s	6
	71-118	BRK	Brev och kvittenser	s	48
	119-121	LRB	Utspisningsregister	Ois ladugård	3
	122-123	OKL	Oklassificerade		2
	124	LRB	Inventarium		1
	125-134	OKL	Oklassificerade		10
	135-155	BRK	Brev och kvittenser	s	21
4348	1-53	LRB	Restantieregister	s	53
4348a	1-19	OKL	Oklassificerade	s, A	19
	20-47	OKL	Oklassificerade	s, A	28
335		David Johansson			274 fol.
4349	1-69	RÄK	Huvudräkenskap		65
	46; 48; 63; 65	BRK	Brev och kvittenser	s	4
	70-80	RÄK	Kostgårdsräkenskap		8
	76-78	BRK	Brev och kvittenser	s	3
	81-90	OKL	Oklassificerade		6
	83; 84; 87-88	BRK	Brev och kvittenser	s	4
	91-97; 99	LRB	Restantieregister		8
	98	BRK	Brev och kvittenser	s	1
4350	1-43	JOR	Jordebok		43
	44-65	BRK	Brev och kvittenser	s	22
	66-91	OKL	Oklassificerade	A	26
	92-137	BRK	Brev och kvittenser	s	46
	138-149	LRB	Ödeslängd	s, A	12
	150-175	BRK	Brev och kvittenser	s	26

1601					
332		Per Joensson Pistolhjälm			139 fol.
4351	1-60	RÄK	Huvudräkenskap		60
4352	1-24	JOR	Jordebok		24
	25-30	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott	6
	31	OKL	Oklassificerade		1
	32-33	LRB	Saköreslängd	s	2
	34-79	BRK	Brev och kvittenser	s	46

333	Hans Eriksson Finne till Kuurila			275 fol.
4353	1-86	RÄK	Huvudräkenskap	86
	87-90	RÄK	Kostgårdsräkenskap	4
	91-99	RÄK	Gårdsräkenskap	9
4354	1-43	JOR	Jordebok	43
	44-46	LRB	Tiondelängd s	3
	47-58	LRB	Ödeslängd s	12
	59-62	LRB	Saköreslängd	4
	63-64	LRB	Inventarium s	24.11.1601, Ois ladugård
	65-142; 145-	BRK	Brev och kvittenser s	80
	143-144	OKL	Oklassificerade A	2
4355	1-30	LRB	Restantieregister s	30
335	David Johansson			237 fol.
4356	1-79	RÄK	Huvudräkenskap	79
4357	1-32	JOR	Jordebok	32
	33-158	BRK	Brev och kvittenser s	126
1602				
332	Per Joensson Pistolhjälm			95 fol.
4358	1-48	RÄK	Huvudräkenskap	48
4359	1-18	JOR	Jordebok	18
	19-21	LRB	Landbolängd	3
	22-25	LRB	Ödeslängd	4
	26-29	LRB	Kyrklig räntelängd	Komål, näbbskatt, matskott
	30-47	BRK	Brev och kvittenser	18
333	Mårten Jakobsson			221 fol.
4360	1-91	RÄK	Huvudräkenskap	91
	92-102	RÄK	Gårdsräkenskap	11
	103-104	LRB	Inventarium s	2
	105-113	BRK	Brev och kvittenser	9
	114-120	OKL	Oklassificerade	Den nya undervisningen
	121-137	LRB	Restantieregister	17
	138-140	BRK	Brev och kvittenser s	3
4361	1-40	JOR	Jordebok	40
	41-42	LRB	Landbolängd	2
4362	1-21	LRB	Ödeslängd s	21
	22-39	OKL	Oklassificerade A	Register på kvartalspenningar
1603				
333	Isak Månsson			422 fol.
4363	1-27	RÄK	Huvudräkenskap	27
4364	1-264	JOR	Jordebok	264
	265-269	BRK	Brev och kvittenser	5
4365	1-4	LRB	Inventarium s	21.9.1602, Ois ladugård
	5-13	RÄK	Gårdsräkenskap	9
	14-20	RÄK	Gårdsräkenskap	7
	21-41	LRB	Tiondelängd s	21
	42-70	LRB	Ödeslängd s	29
	71-76	OKL	Oklassificerade	6
	77-110	LRB	Hjälpgårdsregister	34
	111-126	OKL	Oklassificerade A	16
332	Henrik Persson Tandefelt			35 fol.
4366	1-34	RÄK	Huvudräkenskap	34
	35	BRK	Brev och kvittenser	1
1604				
332	Henrik Persson Tandefelt			54 fol.
4367	1-54	RÄK	Huvudräkenskap	f. 52-53: tionderäkenskap
				54

1603				
332	Henrik Persson Tandefelt			104 fol.
4368	1-45	JOR	Jordebok	45
	46-80	BRK	Brev och kvittenser	35
	81	RÄK	Tionderäkenskap	1
	82-87	LRB	Saköreslängd A	6
	88-104	LRB	Ödeslängd	17
1604				
332	Henrik Persson Tandefelt			269 fol.
4369	1-185	JOR	Jordebok	185
4370	1-14	LRB	Tiondelängd	14
	15-84	BRK	Brev och kvittenser s	70
333	Kristoffer Persson Pistolhjälm			206 fol.
4371	1-33	RÄK	Huvudräkenskap	33
	34-41	RÄK	Gårdsräkenskap	8
	42-106	BRK	Brev och kvittenser s	65
4372	1-29	JOR	Jordebok	29
	30-48	LRB	Tiondelängd s	19
	49-51	LRB	Saköreslängd s	3
	52-60	OKL	Oklassificerade	9
	61-83	LRB	Ödeslängd s	23
	84-86	LRB	Inventarium s Ois ladugård, 1(?).10.1603	3
	87-89	LRB	Inventarium s Ois ladugård, 29.3(?).1604	3
	90-100	LRB	Restantieregister s	11
1605				
333	Kristoffer Persson Pistolhjälm			244 fol.
4373	1-31	RÄK	Huvudräkenskap	31
4374	1-25	RÄK	Huvudräkenskap	25
	26-28	RÄK	Gårdsräkenskap	3
	29-33	OKL	Oklassificerade Månads och skjutsfärdspenningar	5
4375	1	OKL	Oklassificerade Ois ladugård	1
	2-4	LRB	Saköreslängd s	3
	5-84	BRK	Brev och kvittenser s	80
	85-88	OKL	Oklassificerade s	4
	89-90	BRK	Brev och kvittenser s	2
	91-119	LRB	Tiondelängd s	29
	120-135	BRK	Brev och kvittenser	16
	136-137	OKL	Oklassificerade s	2
	138-159	LRB	Ödeslängd s	22
	160-162	LRB	Inventarium s Ois ladugård, 8.10.1604	3
	163	BRK	Brev och kvittenser s	1
	164-168; 173	RÄK	Gårdsräkenskap	10
	169-172	BRK	Brev och kvittenser s	4
	178-180	BRK	Brev och kvittenser s	3
332	Henrik Persson Tandefelt			60 fol.
4376	1-5	LRB	Ödeslängd	5
	6-54	RÄK	Huvudräkenskap	49
	55-60	BRK	Brev och kvittenser s	6

1606					
331		Erik Persson Hara			44 fol.
4377	1-21	RÄK	Huvudräkenskap		21
	22	LRB	Mantalslängd	s	1
	23-27	LRB	Inventarium	s	Hättilä, Saris & Ois ladugårder
	28-33	OKL	Oklassificerade	s	6
	34-44	BRK	Brev och kvittenser	s	11
332		Henrik Persson Tandefelt			370 fol.
4378	1-42	RÄK	Huvudräkenskap		42
4379	1-6	LRB	Ödeslängd	s, A	6
	7-26	LRB	Tiondelängd	s	20
	27-238	BRK	Brev och kvittenser	s	212
	239-255	LRB	Ödeslängd	A	17
	256-261	LRB	Saköreslängd	s, A	6
	262-303	OKL	Oklassificerade		42
	304-324	LRB	Ödeslängd		21
	325-328	BRK	Brev och kvittenser	s	4
333		Kristoffer Persson Pistolhjälm			569 fol.
4380	1-59; 65-72	RÄK	Huvudräkenskap		67
	60-64	OKL	Oklassificerade		Månads- och skjutsfärdspenningar
	73-74	BRK	Brev och kvittenser	s	2
4381	1-96	JOR	Jordebok		1607
	97-101	LRB	Landbolängd		5
	102-117	LRB	Tiondelängd	s	1607
4382	1-10	LRB	Ödeslängd	A	10
	11-52	JOR	Jordebok		1606
	53-86	LRB	Tiondelängd	s	1606
	87-95	OKL	Oklassificerade	s	9
	96-98	OKL	Oklassificerade	s	3
	99-130	LRB	Mantalslängd		32
	131-133	OKL	Oklassificerade		3
	134-137	LRB	Saköreslängd		4
	138-153	LRB	Ödeslängd		16
	154-243	BRK	Brev och kvittenser	s	90
4383	1-88	BRK	Brev och kvittenser	s	88
4384	1-47	LRB	Ödeslängd		Ransakningslängd på ödeshemman

1607

331		Erik Persson Hara			45 fol.
4385	1-19	RÄK	Huvudräkenskap		19
	20-22	LRB	Inventarium		Tavastehus
	23-27	LRB	Inventarium	s	Ois, Saris, Hättilä & Tavastehus
	28-29	LRB	Löningsregister	s	2
	30-45	BRK	Brev och kvittenser	s	16
332		Henrik Persson Tandefelt			161 fol.
4386	1-18	LRB	Tiondelängd	s	18
	19-62	BRK	Brev och kvittenser	s	44
	63-68	OKL	Oklassificerade	A	6
	69-70	LRB	Saköreslängd	A	2
	71-85	LRB	Ödeslängd	A	Ödesransakningslängd
	86	BRK	Brev och kvittenser		1
4387	1-75	LRB	Ödeslängd		Ödesransakningslängd

333		Henrik Andersson		229 fol.	
4388	1; 6-71	RÄK	Huvudräkenskap	67	
	2-5	BRK	Brev och kvittenser s	4	
4389	1-38	JOR	Jordebok	38	
	39-42	LRB	Ödeslängd	4	
4390	1-39	JOR	Jordebok	39	
	40-49	OKL	Oklassificerade	10	
	50-110	RÄK	Räkenskap	61	
	11-115	OKL	Oklassificerade s	5	
	116	BRK	Brev och kvittenser	1	
333		Kristoffer Bertilsson		37 fol.	
4391	1-33	RÄK	Huvudräkenskap	33	
	34-37	BRK	Brev och kvittenser	4	
1608					
331		Erik Persson Hara		60 fol.	
4392	1-28	RÄK	Huvudräkenskap	28	
	29-36	LRB	Inventarium s Hätilä, Saris & Ois ladugårder; Tavastehus	8	
	37-38	LRB	Löningsregister s	2	
	39-60	BRK	Brev och kvittenser s	22	
332		Tomas Jönsson		334 fol.	
4393	1-29	RÄK	Huvudräkenskap	29	
4394	1-51	RÄK	Huvudräkenskap	51	
4395	1-23	LRB	Tiondelängd s	23	
	24-29	LRB	Saköreslängd s, A	6	
	30-71	BRK	Brev och kvittenser s	42	
	72-73	OKL	Oklassificerade s Munsterlängd	2	
	74-84	BRK	Brev och kvittenser s	11	
	85	OKL	Oklassificerade s	1	
	86-89	OKL	Oklassificerade A Munsterlängd	4	
4396	1-58	JOR	Jordebok	58	
	59-82	LRB	Tiondelängd s	24	
4397	1-83	BRK	Brev och kvittenser s	82	
	25	LRB	Saköreslängd A	1	
333		Abraham Mårtensson		256 fol.	
4398	1-65	RÄK	Huvudräkenskap	65	
	66-107	BRK	Brev och kvittenser s	42	
	108-111	LRB	Saköreslängd s	4	
	112-145	LRB	Tiondelängd s	34	
4399	1-31	LRB	Tiondelängd s	31	
	32	LRB	Saköreslängd s	1	
	33-34	LRB	Ödeslängd s	2	
	35-46	OKL	Oklassificerade s	12	
	47-111	BRK	Brev och kvittenser s	65	
1609					
331		Erik Persson Hara		51 fol.	
4400	1-21	RÄK	Huvudräkenskap	14-17: Fatabursräkenskap	21
	22-26	LRB	Inventarium s	Saris, Hätilä & Ois ladugårder	5
	27-29	LRB	Inventarium s	Tavastehus	3
	30-41	BRK	Brev och kvittenser s		12
	42-43	LRB	Löningsregister s		2
	44-45	LRB	Inventarium s	Tavastehus	2
	46	LRB	Mantalslängd		1
	47-51	BRK	Brev och kvittenser s		5

332		Peder Bertilsson		322 fol.
4401	1-52	RÄK	Huvudräkenskap	52
4402	1-67	JOR	Jordebok	67
	68-78	LRB	Ödeslängd	11
4403	1-52	LRB	Hjonelagslängd	s 52
	53-54	OKL	Oklassificerade	s 2
	55-192	BRK	Brev och kvittenser	138
333		Lars Mårtensson		159 fol.
4404	1-47	RÄK	Huvudräkenskap	47
4405	1-17	BRK	Brev och kvittenser	17
	18-25	LRB	Ödeslängd	s 8
	26-30	LRB	Saköreslängd	5
	31-75	BRK	Brev och kvittenser	s 45
	76-104	LRB	Ransakningslängd	s 29
	105-112	BRK	Brev och kvittenser	s 8
1610				
331		Mårten Paull		46 fol.
4406	1-15	RÄK	Huvudräkenskap	13
	3-4	LRB	Inventarium	s 2
	16-18	RÄK	Fatabursräkenskap	3
	19-33	OKL	Oklassificerade	15
	34-37	LRB	Inventarium	s 4
	38-45	LRB	Mantalslängd	8
	46	BRK	Brev och kvittenser	1
332		Tomas Jonsson		255 fol.
4407	1-48	RÄK	Huvudräkenskap	48
4408	1-62	JOR	Jordebok	62
	63-64; 76-78	LRB	Saköreslängd	5
	65	BRK	Brev och kvittenser	s 1
	66-75	LRB	Saköreslängd	s, A 10
4409	1-52	BRK	Brev och kvittenser	s 52
	53-60	LRB	Förtärlängd	8
	61-129	BRK	Brev och kvittenser	s 69
333		Mårten Jakobsson		504 fol.
4410	1-48	RÄK	Huvudräkenskap	48
4411	1-48	JOR	Jordebok	48
4412	1-54	JOR	Jordebok	54
	55-62	OKL	Oklassificerade	s 8
	63-67	LRB	Ödeslängd	s 5
	68-108	LRB	Hjonelagslängd	s 41
	109-212	BRK	Brev och kvittenser	s 104
	213-216	OKL	Oklassificerade	s 4
	217-218	BRK	Brev och kvittenser	s 2
4413	1-3	RÄK	Tionderäkenskap	3
	4-11	BRK	Brev och kvittenser	s 8
	12-50	LRB	Tiondelängd	s 39
	51-53	RÄK	Tionderäkenskap	3
	54-60	BRK	Brev och kvittenser	s 7
	61-103	LRB	Tiondelängd	s 43
4413a	1-87	LRB	Ransakningslängd	s 87
1611				
331		Mårten Paull		76 fol.
4414	1-15	RÄK	Huvudräkenskap	15
	16-18	RÄK	Fatabursräkenskap	3
	19-22	LRB	Bygningsregister	4
	23-26	LRB	Inventarium	s 4
	27-32	LRB	Inventarium	s 6
	33-55	LRB	Mantals- och Förtäring	23
	56-74	BRK	Brev och kvittenser	s 19
	75-76	LRB	Löningsregister	2

332	Peter Hertzig			277 fol.
4415 1-51	RÄK	Huvudräkenskap		48
3-5	BRK	Brev och kvittenser	s	3
4416 1-53	JOR	Jordebok		53
54-59	LRB	Ödeslängd		6
60-62	BRK	Brev och kvittenser	s	3
63-68	LRB	Mantalslängd	s, A	6
69-181	BRK	Brev och kvittenser	s	113
4417 1-45	LRB	Hjonelagslängd	s	45
333	Mårten Jakobsson			269 fol.
4418 1-53	RÄK	Huvudräkenskap		53
4419 1-42	JOR	Jordebok		42
43-48	LRB	Ryttarehemmaregister	s	6
49-54	LRB	Landbolängd		6
55-57	LRB	Ödeslängd	s	3
58-131	BRK	Brev och kvittenser	s	74
4420 1-85	LRB	Tiondelängd	s	85
1612				
331	Mårten Paull			74 fol.
4421 1-18	RÄK	Huvudräkenskap		18
19-21r	RÄK	Fatabursräkenskap		3
21v-22	LRB	Bygningsregister		1
23-25	LRB	Inventarium	s Saris, Ois & Hätilä ladugårdar	3
26-30	LRB	Inventarium	s 17.7.1613, Tavastehus	5
31-44	LRB	Mantalslängd		14
45-51	LRB	Förtärlingslängd		7
52-59	LRB	Mantalslängd		8
60-74	BRK	Brev och kvittenser		15
333	Didrik Beckhoff			90 fol.
4422 1-56	RÄK	Huvudräkenskap		56
57-58	BRK	Brev och kvittenser		2
4423 1-20	BRK	Brev och kvittenser		20
21-32	LRB	Förläningslängd	s Inkl. kvittenser	12
1613				
332	Didrik Beckhoff			402 fol.
4424 1-64	RÄK	Huvudräkenskap		64
4425 1-65	JOR	Jordebok		65
66-74	LRB	Ödeslängd	s	9
75-125	LRB	Tiondelängd	s	51
4426 1-65	BRK	Brev och kvittenser	s	65
66-71	OKL	Oklassificerade	s	6
72-81	BRK	Brev och kvittenser	s	10
4427 1-21	BRK	Brev och kvittenser	s	21
22-29	LRB	Saköreslängd	s, A	8
30-33	OKL	Oklassificerade	A	4
34-132	BRK	Brev och kvittenser	s	99
333	Lars Mårtensson			212 fol.
4428 1-41	RÄK	Huvudräkenskap		41
4429 1-47	JOR	Jordebok		47
48-49	LRB	Ödeslängd	s	2
50-82	LRB	Tiondelängd	s	33
83-153	BRK	Brev och kvittenser	s	71
154-157	OKL	Oklassificerade		4
158-171	BRK	Brev och kvittenser	s	14

1614					
331		Olof Jacobsson Grubbe			290 fol.
4430	1-84	RÄK	Huvudräkenskap		84
	85-90	LRB	Inventarium	s	6
	91-101	RÄK	Ladugårdsräkenskap	Saris ladugård, 20.10.1614	10
	97	BRK	Brev och kvittenser		1
4431	101-113	LRB	Tiondelängd	s	13
	114-124	OKL	Oklassificerade	A	11
	125-127	BRK	Brev och kvittenser		3
	128-131	LRB	Ryttaremönsterrulla		4
	132	BRK	Brev och kvittenser		1
	133-166	LRB	Tiondelängd	s	34
4432	1-28	BRK	Brev och kvittenser	s	28
	29-31	LRB	Mantalslängd	s, A	3
	32	OKL	Oklassificerade	s	1
	33-67	BRK	Brev och kvittenser		35
	68-73	LRB	Saköreslängd	s, A	6
	73b-122	BRK	Brev och kvittenser	s	50
335		Lars Mårtensson			187 fol.
4433	1-4	OKL	Oklassificerade		4
	5	BRK	Brev och kvittenser		1
	6-7	LRB	Restantieregister	A	2
	8-45	RÄK	Huvudräkenskap		38
	46-78	LRB	Tiondelängd	s	33
4434	1-34	JOR	Jordebok	s	34
	35-42	LRB	Ryttarehemmaregister		8
	43-45	LRB	Landbolängd		3
	46-47	LRB	Ödeslängd	s	2
	48-49	BRK	Brev och kvittenser	s	2
	50	OKL	Oklassificerade		1
	51-56	LRB	Saköreslängd	s	6
	57-109	BRK	Brev och kvittenser	s	53
1615					
331		Olof Jakobsson			300 fol.
4435	1-66	RÄK	Huvudräkenskap		66
	67-75	LRB	Inventarium	s	9
	76-86	RÄK	Slott- och gårdsräkensl		11
4436	1-56	JOR	Jordebok		56
4437	1-47	LRB	Tiondelängd	s	47
	48-158	BRK	Brev och kvittenser	s	111
333		Henrik Andersson			232 fol.
4438	1-51	RÄK	Huvudräkenskap		51
4439	1-42	JOR	Jordebok	s	41
	41	BRK	Brev och kvittenser		1
4440	1-30	BRK	Brev och kvittenser	s	30
	31-59	LRB	Tiondelängd	s	29
	60-89	BRK	Brev och kvittenser	s	30
	90-96	OKL	Oklassificerade	s	7
	97-139	BRK	Brev och kvittenser	s	43

1616				
331	Mårten Eriksson			218 fol.
4441	1-70	RÄK	Huvudräkenskap	70
	71-73	LRB	Inventarium s	3
	74-85	RÄK	Slott- och gårdsräkensl	12
	86-90	LRB	Inventarium s	5
	91	BRK	Brev och kvittenser	1
4442	1-64	JOR	Jordebok s	64
	65-81	LRB	Ödeslängd s	17
4443	1-46	BRK	Brev och kvittenser s	46
333	Per Olsson			168 fol.
4444	1-37	RÄK	Huvudräkenskap	37
4445	1-54	JOR	Jordebok s	54
	55-60	LRB	Saköreslängd	6
	61-100	BRK	Brev och kvittenser s	40
4446	1-31	LRB	Tiondelängd s	31
1617				
331	Anders Eriksson Hara			158 fol.
4447	1-57	RÄK	Huvudräkenskap	57
	58-63	LRB	Inventarium s	6
	64-72	RÄK	Räkenskap	9
	73-76	BRK	Brev och kvittenser	4
4448	1-67	JOR	Jordebok s	67
	68-78	LRB	Ödeslängd s	10
	77-77a	BRK	Brev och kvittenser s	2
	79-80	LRB	Ryttarerulla s, A	2
	81	LRB	Ryttarerulla s	1
333	Per Olsson			142 fol.
4449	1-43	RÄK	Huvudräkenskap	43
4450	1-37	JOR	Jordebok s	37
	38-42	LRB	Ryttarelängd	5
	43-46	LRB	Ödeslängd s	4
	47-49	LRB	Ryttarelängd s	3
	50-53	LRB	Saköreslängd s	4
	54-99	BRK	Brev och kvittenser s	46
Tavastehus län		Olof Larsson		8 fol.
	4451	1-8	RÄK Tionderäkenskap	8
1618				
331	Anders Eriksson Hara			201 fol.
4452	1-48	RÄK	Huvudräkenskap	48
4453	1-64	JOR	Jordebok s	64
4454	1-11	LRB	Ödeslängd s	11
	12-89	BRK	Brev och kvittenser s	78
333	Per Olsson			114 fol.
4455	1-41	JOR	Jordebok s	41
	42-47	LRB	Landboregister s	6
	48-51	OKL	Oklassificerade	4
	52-56	LRB	Ödeslängd s	5
	57-59	LRB	Saköreslängd s	3
	60-95	BRK	Brev och kvittenser s	36
4456	1-19	LRB	Tiondelängd s	19

1619				
331	Anders Eriksson Hara			73 fol.
4457	1-35	RÄK	Huvudräkenskap	35
	36-44	LRB	Ödeslängd s	9
	45-55	BRK	Brev och kvittenser s	11
	56-59	OKL	Oklassificerade	4
	60-66	BRK	Brev och kvittenser	7
	67-70	LRB	Ryttarerulla s, A	4
	71-73	BRK	Brev och kvittenser s	3
333	Per Olsson			209 fol.
4458	1-8; 18-59	RÄK	Huvudräkenskap	50
	9-17	BRK	Brev och kvittenser	9
4459	1-41	JOR	Jordebok s	41
	42-56	OKL	Oklassificerade s	15
	57-61	LRB	Ödeslängd	5
	62-102	LRB	Tiondelängd s	41
	103-109	BRK	Brev och kvittenser s	7
	110-113	LRB	Saköreslängd s, A	4
	114-119	LRB	Ödeslängd s, A	6
	120-150	BRK	Brev och kvittenser s	31
1620				
331	Anders Eriksson Hara			221 fol.
4460	1-48	RÄK	Huvudräkenskap	48
	49-53	BRK	Brev och kvittenser s	5
4461	1-9	LRB	Ödeslängd s	9
	10-43	BRK	Brev och kvittenser s	34
	44-115	JOR	Jordebok	72
4461a	1-53	LRB	Boskaps- och utsåning: s	53
333	Per Olsson			251 fol.
4462	1-37	RÄK	Huvudräkenskap	37
4463	1-22	LRB	Räntebeskrivning	22
4464	1-42	JOR	Jordebok	42
	43	BRK	Brev och kvittenser	1
	44-47	LRB	Ödeslängd	4
	48-53	LRB	Ryttarehemmeregister	6
	54-59	LRB	Landbolängd	6
	60-87	LRB	Tiondelängd s	28
	88-93	LRB	Saköreslängd s, A	6
	94-192	BRK	Brev och kvittenser s	99
1621				
331	Anders Eriksson Hara			147 fol.
4465	1-17	LRB	Ödeslängd	17
	18-63	RÄK	Huvudräkenskap	46
4466	1-84	BRK	Brev och kvittenser s	84
333	Per Olsson			95 fol.
4467	1-40	RÄK	Huvudräkenskap	40
	41-48	BRK	Brev och kvittenser s	8
	49	LRB	Saköreslängd	1
4467a	1-46	LRB	Boskaps- och utsåning: s	46

Tavastland / Nyland					293 fol.
4468 (1-224)	JOR	Jordebok		Sääksmäki härad	112
(225-364)	JOR	Jordebok		Hollola och Hattula härad	70
(365-454)	JOR	Jordebok		Raseborgs län	45
4468a 1-16	LRB	Ödeslängd		Hollola och Hattula härad	16
17-20	LRB	Ödeslängd		Sääksmäki härad	4
21	BRK	Brev och kvittenser			1
22-31	LRB	Ransakningslängd		Borgå län	10
32-38	LRB	Fräselängd		Hollola och Hattula härad	7
39-44	LRB	Fräselängd		Sääksmäki härad	6
45-56	LRB	Fräselängd		Borgå län	12
57-66	LRB	Ödeslängd		Raseborgs län	10
Tavastland					22 fol.
4468b 1-19	LRB	Ödeslängd			19
20-22	LRB	Ödeslängd	s		3
1622					
Tavastland / Nyland Anders Hara / Henrik Andersson					404 fol.
4469 1-38	RÄK	Räkenskap		Hollola och Hattula härad	38
39-79	RÄK	Räkenskap		Borgå län	41
4470 1-116	RÄK	Räkenskap		Tavastehus län (?)	116
117-215	RÄK	Räkenskap		Raseborgs och Borgå län	99
216-248	RÄK	Räkenskap		Kymmenegårds län	33
249-325	RÄK	Räkenskap		Viborgs län och Savolaks	77
331	Anders Eriksson Hara				239 fol.
4471 1-51	RÄK	Huvudräkenskap			51
52-83	BRK	Brev och kvittenser	s		32
4472 1-43; 150-15	BRK	Brev och kvittenser	s		150
144-149	LRB	Tiondelängd	s		6
333	Per Olsson				100 fol.
4473 1-46	RÄK	Räkenskap			46
4474 1-4	OKL	Oklassificerade			4
5-10	BRK	Brev och kvittenser			6
11-48	RÄK	Räkenskap			38
49-54	BRK	Brev och kvittenser	s		6
1623					
331	Anders Eriksson Hara				120 fol.
4475 1-51	RÄK	Huvudräkenskap			51
52-78	BRK	Brev och kvittenser	s		27
79-83	OKL	Oklassificerade			5
84-107	BRK	Brev och kvittenser	s		24
108-109	OKL	Oklassificerade			2
110-113	BRK	Brev och kvittenser	s		4
4476 1-7	BRK	Brev och kvittenser	s		7
333	Kristoffer Brun				37 fol.
4477 1-37	RÄK	Huvudräkenskap			37

1624				
332				287 fol.
4478	1-2	OKL	Oklassificerade	2
	3-12	LRB	Ödeslängd	10
	13-18	OKL	Oklassificerade	6
	19-62	RÄK	Räkenskap	44
	1-60	JOR	Jordebok	60
	61-68	LRB	Ödeslängd	8
	69-72	LRB	Ryttarelängd	4
	73-74	OKL	Oklassificerade	2
	75-101	BRK	Brev och kvittenser s	27
4478a	1-36	LRB	Boskaps- och utsåning: s	36
	37-45	OKL	Oklassificerade s	9
	46-124	LRB	Boskaps- och utsåning: s	79
333 Erik Eskilsson				48 fol.
4479	1-26	RÄK	Huvudräkenskap	26
	27-48	BRK	Brev och kvittenser s	22
1625				
332 Daniel Nilsson				55 fol.
4480	1-20	RÄK	Huvudräkenskap	20
	21-26	LRB	Ödeslängd	6
	27-55	BRK	Brev och kvittenser s	29
333 Jakob Sigfridsson				71 fol.
4481	1-18	RÄK	Huvudräkenskap	18
	19-24	LRB	Ödeslängd	6
	25-28	OKL	Oklassificerade	4
	29-71	BRK	Brev och kvittenser	43
335 Jöran Eriksson				115 fol.
4482	1-24	RÄK	Huvudräkenskap	24
	25-28	RÄK	Restantieräkenskap	4
	29-34	OKL	Oklassificerade s	6
	35a	BRK	Brev och kvittenser	1
	35-36	OKL	Oklassificerade	2
4483	1-41	JOR	Jordebok	41
	42-44	BRK	Brev och kvittenser	3
	45	LRB	Tiondelängd s	1
	46-78	BRK	Brev och kvittenser s	33
1626				
333 Jakob Sigfridsson				114 fol.
4484	1-6	RÄK	Räkenskap	6
	7-8	BRK	Brev och kvittenser	2
	9-10	RÄK	Räkenskap	2
	11-12	OKL	Oklassificerade	2
	13	BRK	Brev och kvittenser	1
	14	OKL	Oklassificerade	1
	15-20	BRK	Brev och kvittenser	6
	21-38	RÄK	Räkenskap	18
	39-49	LRB	Tiondelängd	11
	50-52	LRB	Saköreslängd s	3
	53-55	LRB	Ödeslängd s	3
	56-57	OKL	Oklassificerade	2
	58-63	LRB	Ryttarehemmeregister	6
	64-80	BRK	Brev och kvittenser	17
	81-82	OKL	Oklassificerade s	2
	83-114	BRK	Brev och kvittenser s	32

335		Jöran Eriksson		72 fol.
4485	1-25	RÄK	Huvudräkenskap	25
	26-43	BRK	Brev och kvittenser s	18
	44-46	OKL	Oklassificerade	3
	47	BRK	Brev och kvittenser	1
	48-52	LRB	Restantieregister	5
	53-69	LRB	Tiondelängd	17
	70-71	LRB	Inventarium Hätilä ladugård, 4.5.1627	2
	72	BRK	Brev och kvittenser	1
1627				
332		Mårten Larsson		150 fol.
4486	1-35	RÄK	Räkenskap	35
	36-38	LRB	Tiondelängd s, A	3
	39-44	LRB	Utsåningslängd s, A	6
	45-56	LRB	Ödeslängd	12
	57-58	LRB	Saköreslängd s	2
	59-79	BRK	Brev och kvittenser s	21
	80-84	LRB	Ryttarehemmaregister	5
	85-92	BRK	Brev och kvittenser	8
	93-112	JOR	Jordebok	20
	113	BRK	Brev och kvittenser	1
4487	1	BRK	Brev och kvittenser	1
	2-37	LRB	Boskaps- och utsåning:	35
	34	BRK	Brev och kvittenser	1
333		Jakob Sigfridsson		240 fol.
4488	1-15; 18	RÄK	Räkenskap	16
	16-17	BRK	Brev och kvittenser	2
	19-31	LRB	Tiondelängd	13
	31b-d	LRB	Saköreslängd s, A	3
	32-33	LRB	Ödeslängd	2
	34-39	OKL	Oklassificerade	6
	40-43	LRB	Ryttarehemmaregister	4
	44-89	BRK	Brev och kvittenser s	46
	90-91	LRB	Inventarium Ois ladugård, 6.5.1628	2
	92-97	BRK	Brev och kvittenser s	6
	98-101	OKL	Oklassificerade s, A	4
	102-104	BRK	Brev och kvittenser s	3
4489	1-65	LRB	Ransakningslängd	65
4490	1-2; 8; 12	OKL	Oklassificerade	4
	3-7; 9-11; 19	BRK	Brev och kvittenser	9
	13-18	OKL	Oklassificerade A	6
	20-21	OKL	Oklassificerade	2
	22-68	BRK	Brev och kvittenser	47
335		Tomas Eriksson		18 fol.
4491	1-18	RÄK	Huvudräkenskap	18

1628					
332		Mårten Larsson			98 fol.
4492	1-23	JOR	Jordebok	23	
	24-43	RÄK	Räkenskap	20	
	44	LRB	Inventarium	1	
	45	LRB	Saköreslängd s	1	
	46-62	BRK	Brev och kvittenser s	17	
	63-66	LRB	Tiondelängd s, A	4	
	67-80	LRB	Utsåningslängd s, A	14	
	81-96	LRB	Ödeslängd s	16	
	97-98	BRK	Brev och kvittenser s	2	
333		Johan Davidsberg			133 fol.
4493	1-17	RÄK	Räkenskap	17	
	18-59	LRB	Utsåningslängd s, A	42	
	60-63	LRB	Ödeslängd	4	
	64-69	LRB	Ryttarelängd	6	
	70-99	BRK	Brev och kvittenser s	30	
	100-131	JOR	Jordebok	32	
	132-133	BRK	Brev och kvittenser	2	
335		Daniel Nilsson			112 fol.
4494	1-27	RÄK	Räkenskap	27	
	28-31	LRB	Saköreslängd s	4	
	32-67	JOR	Jordebok	36	
	68-77	LRB	Ödeslängd	10	
	78-81	LRB	Ryttarelängd	4	
	82-112	BRK	Brev och kvittenser s	30	
	93	LRB	Inventarium	1	
1629					
332		Henrik Påvalsson			88 fol.
4495	1-25	RÄK	Räkenskap	25	
	26-41	LRB	Utsåningslängd A	16	
	42-44	LRB	Tiondelängd A	3	
	45-51	LRB	Ödeslängd	7	
	52-57	LRB	Ryttarelängd	6	
	58	LRB	Saköreslängd s	1	
	59-88	BRK	Brev och kvittenser	30	
333		Johan Davidsberg			133 fol.
4496	1-23	RÄK	Räkenskap	19	
	13-16	BRK	Brev och kvittenser	4	
	24-50	LRB	Tiondelängd Tionde- och utsädeslängd	27	
	51-58	LRB	Ryttarelängd	8	
	59-62	LRB	Ödeslängd	4	
	63-95	BRK	Brev och kvittenser s	33	
	96-129	JOR	Jordebok	34	
	130-133	BRK	Brev och kvittenser s	4	
335		Daniel Nilsson			116 fol.
4497	1-34	JOR	Jordebok	34	
	35-62	RÄK	Räkenskap	28	
	63-64	LRB	Ödeslängd	2	
	65-68	LRB	Saköreslängd	4	
	69-74	LRB	Saköreslängd A	6	
	75-79	LRB	Ryttarelängd	5	
	80-91	LRB	Ödeslängd	12	
	92-116	BRK	Brev och kvittenser s	25	

1630				
332	Hans Andersson			129 fol.
4498	1-22	JOR	Jordebok	22
	23-37	RÄK	Räkenskap	15
	38	OKL	Oklassificerade	1
	39-40	OKL	Oklassificerade	2
	41-48	BRK	Brev och kvittenser s	8
	49-52	LRB	Ödeslängd A	4
	53-61	BRK	Brev och kvittenser s	9
	62-64	LRB	Ryttarelängd	3
	65-69	LRB	Ödeslängd	5
	70-71	LRB	Saköreslängd s	2
	72-90	BRK	Brev och kvittenser s	19
	91-108	RÄK	Räkenskap	18
4499	1-20	LRB	Mantalslängd s	20
	21	BRK	Brev och kvittenser	1
333	Mikael Eskilsson			205 fol.
4500	1-4	LRB	Utsädeslängd s, A	4
	5-32	RÄK	Räkenskap	28
	33-60	LRB	Tiondelängd s	28
	61-64	LRB	Saköreslängd	4
	65-75	LRB	Ödeslängd	11
	76-83	OKL	Oklassificerade	8
	84-130	BRK	Brev och kvittenser s	47
	131-134	OKL	Oklassificerade	4
	135-141	BRK	Brev och kvittenser	7
	142	LRB	Saköreslängd	1
	143-145	OKL	Oklassificerade	3
	146-149	BRK	Brev och kvittenser	4
4501	1-56	LRB	Mantals- och bogaläng s	56
335	Daniel Nilsson			137 fol.
4502	1-24	RÄK	Räkenskap	24
	25-59	JOR	Jordebok	35
	60-64	LRB	Saköreslängd s	5
	65-69	LRB	Mantalslängd	5
	70-79	LRB	Ödeslängd	10
	80-84	LRB	Ryttarelängd	5
	85-87	OKL	Oklassificerade	3
4503	1-30	RÄK	Räkenskap	30
	31-42	BRK	Brev och kvittenser	12
	43-50	OKL	Oklassificerade	8
1631				
332	Hans Andersson			123 fol.
4504	1-24	RÄK	Räkenskap	24
	25-27	LRB	Utsåningslängd s	3
	28-38	LRB	Utsåningslängd s, A	11
	39-43	LRB	Tiondelängd A	5
	44-46	OKL	Oklassificerade	3
	47-50	LRB	Ödeslängd	4
	51-60	OKL	Oklassificerade A	10
	61-82	BRK	Brev och kvittenser	22
4505	1-20	JOR	Jordebok	20
	21-41	RÄK	Räkenskap	21

333	Mikael Eskilsson			219 fol.
4506	1-32	RÄK	Räkenskap	32
	33-70	RÄK	Räkenskap	38
	71-89	BRK	Brev och kvittenser	19
	90-93	LRB	Saköreslängd s	4
	94-121	LRB	Tiondelängd	28
	122-131	LRB	Ödeslängd s	10
	132-135	LRB	Ryttarerulla	4
	136-139	OKL	Oklassificerade	4
	140	BRK	Brev och kvittenser	1
	141-142	OKL	Oklassificerade A	2
	143-173	BRK	Brev och kvittenser	31
	174-177	OKL	Oklassificerade	4
4507	1-38	BRK	Brev och kvittenser	38
	39-42	OKL	Oklassificerade	4
335	Mats Eriksson			212 fol.
4508	(1-52)	RÄK	Räkenskap	26
	53-85	BRK	Brev och kvittenser s	33
	86-91	LRB	Saköreslängd	6
	92-103	LRB	Ödeslängd	12
	104-108	LRB	Ödeslängd A	5
	109-114	LRB	Ryttarelängd	6
	115-124	BRK	Brev och kvittenser	10
	125-148	LRB	Tiondelängd s	24
	149-151	OKL	Oklassificerade	3
4509	1-37	JOR	Jordebok	37
4510	1-50	LRB	Mantalslängd m.m. s	50
335	Hans Andersson			25 fol.
4511	1-24	OKL	Oklassificerade	24
	25	BRK	Brev och kvittenser	1
1632				
332	Joakim Eriksson			125 fol.
4512	(1-38)	RÄK	Räkenskap	19
	(39-44)	LRB	Ödeslängd s	3
	45-48	LRB	Ryttarelängd	4
	49-50	LRB	Kvarntulslängd	2
	51-54	LRB	Saköreslängd A	4
	55-57	LRB	Ödeslängd A	3
	58-70	BRK	Brev och kvittenser	13
	71-77	LRB	Utsäningslängd	7
	78-81	LRB	Utsäningslängd s, A	4
	82-89	LRB	Tiondelängd s, A	8
	90-93	OKL	Oklassificerade	4
	94-104	BRK	Brev och kvittenser	11
	105-110	LRB	Frälselängd s	6
	111-131	RÄK	Räkenskap	21
4513	1-16	JOR	Jordebok s	16
333	Jakob Sigfridsson			163 fol.
4514	(1abc-58)	RÄK	Räkenskap	Paginerig 30
	59-81	LRB	Tiondelängd s	23
	82-93	LRB	Ödeslängd s, A	12
	94-99	LRB	Ryttarelängd	6
	100-103	LRB	Saköreslängd s	4
	104-153	BRK	Brev och kvittenser s	50
	154-163	OKL	Oklassificerade A	10
	164-191	BRK	Brev och kvittenser s	28

335		Mats Eriksson		110 fol.
4515 (1-54)	RÄK	Räkenskap		27
55-58	LRB	Kvarntulslängd		4
59-63	LRB	Saköreslängd		5
64-70	LRB	Ödeslängd		7
75-78	OKL	Oklassificerade	Lucka: fol. 71-74	4
79-97	LRB	Tiondelängd		19
98-138	BRK	Brev och kvittenser		41
139-141	LRB	Ödeslängd		3
Tavastland och Nyland				245 fol.
4516 1-26	LRB	Boskapslängd	s	26
27-33	LRB	Tiondelängd	s	7
34-152	LRB	Boskapslängd	s	119
153-153b	LRB	Boskapslängd	s, A	2
154-203	LRB	Boskapslängd	s	50
204a-h	LRB	Boskapslängd	A	8
205-237	LRB	Boskapslängd	s	33
1633				
332				87 fol.
4517 (1-46)	RÄK	Räkenskap		23
47-54	LRB	Utsäningslängd	s	8
54b-c	LRB	Tiondelängd	s	2
55-56	LRB	Utsäningslängd	s	2
57-58	LRB	Kvarntulslängd		2
59-60	LRB	Saköreslängd	s	2
61-68	LRB	Ödeslängd		8
69-74	LRB	Ryttarelängd		6
75-86	BRK	Brev och kvittenser		12
87-97	OKL	Oklassificerade		11
98-103	BRK	Brev och kvittenser		6
104-108	LRB	Fräselängd		5
333		Jakob Sigfridsson		177 fol.
4518 (1-74)	RÄK	Räkenskap		37
(75-96)	LRB	Tiondelängd	s	11
(97-112)	LRB	Saköreslängd	A	8
(113-128)	LRB	Ödeslängd	s, A	8
(129-144)	BRK	Brev och kvittenser		8
(145-156)	LRB	Ryttarelängd		6
157-181	BRK	Brev och kvittenser	s	25
182-190	OKL	Oklassificerade	s	9
191-223	BRK	Brev och kvittenser	s	33
224-253	JOR	Jordebok		30
254-255	OKL	Oklassificerade		2
335				208 fol.
4519 (1-66)	RÄK	Räkenskap		33
(67-87)	LRB	Tiondelängd	s	12
(88-95)	LRB	Tiondelängd	s, A	6
(96-104)	LRB	Utsädeslängd	s	5
105-114	LRB	Tiondelängd	s, A	10
115-116	LRB	Kvarntulslängd	s	2
117-122	LRB	Saköreslängd	s	6
123-140	LRB	Ödeslängd		18
141-146	LRB	Ryttarerulla		6
147-184	BRK	Brev och kvittenser		38
185-190	OKL	Oklassificerade		6
191-214	LRB	Ransakningslängd	s	24
215-220	BRK	Brev och kvittenser	s	6
4520 1-36	JOR	Jordebok		36

Tavastland och Nyland				245 fol.
4521	1-245	LRB	Mantals- och boskapsl: s	245
1634				
332				163 fol.
4522	1-21	RÄK	Räkenskap	21
	22-31	LRB	Utsädeslängd	10
	32-39	LRB	Ödeslängd	8
	40-43	LRB	Ryttarelängd	4
	44-45	LRB	Kvarntulslängd	2
	46-47	LRB	Saköreslängd	2
	48-60	BRK	Brev och kvittenser	13
	61-66	OKL	Oklassificerade	6
	67-76	BRK	Brev och kvittenser	10
	77-82	LRB	Fräselängd	6
	83-87	BRK	Brev och kvittenser	5
	88-94	OKL	Oklassificerade	7
4523	1-34	JOR	Jordebok	34
4524	1-35	JOR	Jordebok	35
333				233 fol.
4525	1-37	RÄK	Räkenskap	37
	38-41	LRB	Kvarntulslängd s	4
	42-65	LRB	Tiondelängd s	24
	66-99	BRK	Brev och kvittenser s	34
	100-105	LRB	Saköreslängd s, A	6
	106-129	LRB	Restantieregister A	24
	130-135	LRB	Ödeslängd s	6
	136-140	LRB	Ryttarelängd	5
	141-151	BRK	Brev och kvittenser s	11
	152-155	LRB	Oförmögenlängd s, A	4
	156-162	BRK	Brev och kvittenser	7
	163-174	LRB	Ransakningslängd	12
	175-176	BRK	Brev och kvittenser	2
4526	1-57	JOR	Jordebok	57
335 Mårthen Larsson				623 fol.
4527	1-20	LRB	Ödeslängd s	20
	1-31	RÄK	Räkenskap Foliering börjar på nytt	31
	32-37	LRB	Utsädeslängd s	6
	38-41	LRB	Tiondelängd A	4
	42-49	LRB	Tiondelängd s	8
	50-51	LRB	Utsädeslängd s	2
	52-53	LRB	Kvarntulslängd	2
	54-61	LRB	Ödeslängd	8
	62-67	LRB	Saköreslängd s	6
	68-81	LRB	Ödeslängd	14
	82-89	LRB	Ryttarelängd	8
	90-115	BRK	Brev och kvittenser s	26
4528	1-386	LRB	Oklassificerad längd s	386
4528a	1-102	LRB	Oklassificerad längd A	102